

A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E O PAPEL DO (NOVO) ATIVISMO JUDICIAL NA CONSTRUÇÃO DE DIREITOS

PARTICIPATORY DEMOCRACY AND THE ROLE OF (NEW) JUDICIAL ACTIVISM IN RIGHTS BUILDING

Igor Vezentin Bordin¹

RESUMO:

A problemática central consiste em investigar se a democracia participativa é a alternativa necessária para suprir a lacuna deixada pela ausência de participação das partes na criação de direitos. Nesse sentido, restou necessário o estudo dos modelos de estado, modelos de democracia, modelos de ativismo judicial e a participação reativa do cidadão estão relacionados a essa questão. Sendo analisados os diferentes modelos de ativismo judicial, considerando suas abordagens e repercussões. Sendo que o embasamento metodológico e teórico, terá como princípio norteador as análises feitas por filósofos e juristas, assim resultando em uma do ativismo judicial na construção de direitos, utilizando-se da influência do contraditório e do princípio dispositivo para a criação de novos direitos, com destino a uma jurisdição pós-moderna.

PALAVRAS-CHAVE:

Contraditório; Ativismo judicial; Democracia.

ABSTRACT:

The central issue consists of investigating whether participatory democracy is the necessary alternative to fill the gap left by the absence of involvement from parties in the creation of rights. In this regard, the study of state models, democracy models, judicial activism models, and the citizen's reactive participation is necessary and relevant to this question. Different models of judicial activism are analyzed, considering their approaches and repercussions. The methodological and theoretical foundation will be guided by analyses conducted by philosophers and jurists, resulting in an exploration of judicial activism in rights building. The influence of adversarial proceedings and the adversarial principle will be utilized for the creation of new rights, underpinning a post-modern jurisdictional approach.

KEYWORDS:

Contradictory; Judicial activism; Democracy.

1. INTRODUÇÃO

¹Pós-Graduando pela ESMESC e Graduando pela Unoesc.

O presente trabalho propõe uma análise profunda sobre a criação de direitos por meio do (novo) ativismo judicial, explorando sua relação intrínseca que alcança desde os modelos de estado, os modelos de democracia e aos modelos de ativismo judicial. Além disso, será realizada a abordagem específica da democracia participativa na participação reativa do cidadão como um fator relevante nesse contexto.

Nos últimos anos, observamos um aumento significativo da atuação do Poder Judiciário na criação e interpretação de normas jurídicas as mais variadas áreas, indo muitas vezes além de sua função (típica) tradicional de aplicação das leis. Esse fenômeno – conhecido como ativismo judicial –, tem despertado debates nas mais diferentes e variadas esferas da sociedade, questionando os limites e o papel dos magistrados na formulação de políticas públicas e na garantia dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, a primeira parte buscará contextualizar o tema, discutindo os diversos modelos de estado e de democracia existentes e suas derradeiras implicações para a construção do ativismo judicial. Serão explorados os conceitos de estado liberal, estado social e estado constitucional, destacando suas características, bem como o impacto desses modelos no âmbito da criação de direitos. Em seguida, será abordado os principais tópicos acerca dos princípios constitucionais e sua relação com a criação/participação de novos direitos e sua relação com o ativismo judicial. Ainda, será analisado especificamente as diversas espécies de ativismo, além de buscar compreender a excessiva judicialização da vida perante o Poder Judiciário.

Por fim, será discutido como o ativismo judicial pode ser entendido como uma forma de participação política que busca suprir eventuais lacunas deixadas pelo processo legislativo tradicional, por meio do princípio dispositivo e o contraditório. Ademais, será discutido acerca da participação reativa do cidadão como uma resposta ao ativismo judicial e sua influência no processo de criação de novos direitos. Discutiremos como os cidadãos têm se mobilizado para contestar decisões judiciais, seja por meio de manifestações, movimentos sociais ou processos políticos, buscando influenciar o debate público e a agenda jurídica.

Diante desse panorama, espera-se que este estudo contribua para uma reflexão aprofundada sobre os impactos do ativismo judicial na criação de novos direitos, considerando a participação reativa do cidadão. Ao compreendermos melhor essas

dinâmicas, estaremos aptos a discutir de forma mais fundamentada os desafios e as perspectivas que surgem nesse contexto, fomentando um debate construtivo e informado.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS MODELOS DE DEMOCRACIA

2.1. DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO

Para a construção do Estado Democrático de Direito, em especial no tocante aos modelos de Estado Constitucional – com a tripartição dos poderes - é de suma importância o estudo

As guerras e as revoluções sempre foram grandes marcos para o homem e consequentemente forte influência à construção do Estado, seja ele absolutista, liberal, social, e democrático, todos tendo como ponto em comum o Contrato Social, fruto do acordo mútuo dos indivíduos, em sua grande maioria. Em paralelo com a pactuação do “contrato”, a idealização dos direitos fundamentais do homem, e a sua construção histórica sofreram alterações, ou seja, desde o nascimento dos direitos, eles foram moldados cada qual com o seu período histórico.

Para a construção do Estado Democrático de Direito, em especial no tocante aos modelos de Estado Constitucional – com a tripartição dos poderes - é de suma importância o estudo da evolução histórica do Estado, sendo a passagem do estado medieval para o Estado Moderno, e a sua “consequente” formulação/consagração no Estado Democrático de Direito. Contudo, muito embora ainda não democrático, necessário se faz compreender o início da construção pactual do Estado, inicialmente absolutista proposto por Thomas Hobbes, caracterizando assim a figura de uma proposta de modelo hobbesiano ao Estado, fundado na tese contratualista/positiva do Estado.

Na teorização do Estado Hobbesiano, a figura do Estado, ou melhor, a essência do Estado, transforma-se na figura mitológica do Leviatã (garantidor da paz e da defesa), consequentemente a materialização do poder do soberano, esse, sendo o único ser abaixo do Deus imortal, e constituído a partir de um contrato social, dessa forma, o soberano não pode ficar sujeito as leis civis, bem como, não poderá fazer qualquer pacto com seus súditos, eis que mesmo os que discordaram da pactuação, devem aceitar o soberano.

Além disto, Thomas Hobbes (2012, p. 142) descreve que:

Quando alguns homens, desobedecendo a seu soberano, pretendem um novo pacto, não com os homens, mas com Deus, isso também é injusto, pois não existe pacto com Deus, senão por intermédio de seus mediadores, que representam a pessoa divina; isso só podem ser feitos pelo lugar-tenente de Deus, que, abaixo dele, é o soberano.

O Leviatã, designado como um “Deus mortal”, é tratado com superioridade, na qual o povo deverá respeitar tudo o que este ser – que se encontra abaixo do “Deus imortal” – impõe, eis que aquele, entrega a paz e a segurança a vida dos homens. Fazendo que ao mesmo tempo que o povo visse como um Deus, a outra face, escondia o monstro. Em relação ao empoderamento do soberano, a figura de sua superioridade é compreendida com características de que não poderá ser punido por qualquer súdito, nem injuriado por qualquer um, bem como, poderá prescrever regras a todos os homens, estas regras, englobam, os bens, as ações (STRECK, 2014, p. 24).

Essa construção se dá em relação ao Estado de Natureza, em que a razão tomaria conta dos homens, os sentimentos e as sensações o controlariam, e a anarquia prevaleceria, gerando a fantasia de que tudo estaria em “harmonia” para o homem, mas ao Estado, o completo caos. Fruto disso, o Estado, acaba tornando-se a soberania em relação aos outros, e conseqüentemente o seu completo controle, pois a necessidade de segurança, e o medo pela morte, os indivíduos abrem mão de seus direitos.

Quanto as duas dualidades, insta destacar que o aquele se refere “ao puro Estado natural, em que não existem leis matrimoniais, nem leis referentes à educação das crianças, mas apenas a natural, e a atração natural ente os sexos, entre o pai e a mãe e por seus filhos” (HOBBS, 2012, p. 162). E este, “pode ser compreendido em razão de uma hipótese lógica negativa, eis que o Estado de natureza, representa um estado pré-político e social do homem, não atribuindo totalmente a qualificação de um ideal de homem ‘selvagem’” (STRECK, 2014, p. 23).

Ainda, é de destacar que Hobbes, no que tange ao Estado de Natureza que não há a caracterização/presença da sociabilidade, tendo em vista a guerra de todos contra todos. Assim, a agressão, seja ela real ou possível, dá início ao medo, e em seguida desperta o impulso para sair do medo imposto mediante um pacto de renúncia de (cada) indivíduo aos seus próprios direitos naturais (GINZURG, 2014, p. 19). Por fim, ele entende que o

Estado Civil organiza a vida em sociedade para que deste modo o cidadão desfrute de suas “liberdades”, sendo que o Estado representa a vontade do indivíduo.

Tratando das teses contratuais para formação do Estado Moderno, o modelo apresentado por John Locke, demonstra que o Estado não existe pelo motivo de o “homem ser o lobo do próprio homem” (LEAL; LEAL, 2018), mas que o homem em seu Estado de Natureza, não mais vive em guerra, pois ainda detém suas liberdades e igualdades. Evidenciando que aquele que desfruta no Estado de Natureza, vive com a razão, sem a presença de qualquer governo.

Já na concepção de John Locke (2014, p. 38):

O Estado de Natureza caracteriza-se pela situação que os homens vivem de acordo com a razão, sem um superior que lhes seja comum no planeta com autoridade para proferir julgamentos entre eles. O emprego da força, no entanto, seja um plano declarado de força de uma pessoa sobre outra, caracteriza o Estado de Guerra.

Como se não bastasse, especificamente quando ao Estado de Natureza, o autor defende que é o estado de perfeita liberdade para regular suas ações e dessa maneira dispor de suas posses, bem como julgarem dentro dos limites da “lei na natureza”. Sendo que é um estado de igualdades, em que é recíproco todo o poder e jurisdição (LOCKE, 1998, p. 382). Por outro lado, como destaca Leonel Mello (2008, p. 86), ao referir-se ao Estado de Natureza como sendo “relativamente pacífico, não está isento de inconvenientes, como a violação da propriedade (vida, liberdade e bens), eis que para Locke, é ser principal expoente, a propriedade.

A priorização da propriedade é o mais forte objeto evidenciado no modelo liberalista, caracterizando o principal eixo social para a construção do poder estatal, o individualismo liberal. Devendo o Estado preservar tais direitos e limites sobre a propriedade privada e a liberdade, constituindo assim, um elo civil com os outros homens (STRECK; MORAIS, 2014, p. 26), sendo que na Teoria Lockean a propriedade privada representa o motivo da união da sociedade dos homens, vinculando o capitalismo e a filosofia moderna (MARCARO, 2018, p. 149).

Para a construção do Estado proposto por Locke, buscando sua fruição, é construído um modelo tripartido de poder, sendo, Legislativo (figura superior as demais), Executivo e Federativo (não havendo a figura propriamente dita do judiciário). Assim, a

Assembleia (o todo) deverá expor à vontade em leis, e não mais o único soberano, distinguindo-se totalmente do anterior modelo absolutista proposto, todavia, o Estado Liberal nasce com seus direitos naturais limitados a vida e, principalmente, a propriedade privada.

Não obstante, quem faria parte dessa Assembleia era apenas aqueles que detinham a propriedade/fortuna, pois estes, eram filhos da “democracia”, ou seja, homens livres. Sendo aquele, o Poder Político, o poder que todo homem tem, e que renuncia em favor da sociedade, demonstrando dessa maneira, que a sociedade poderá nomeá-lo para comandá-los, com uma grande confiança que o poder será exercido para o povo, e conseqüentemente, na proteção da propriedade (LOCKE, 2014, p. 134).

De forma contrária ao primeiro modelo apresentado, Jean-Jacques Rousseau (2013, p. 21) defende que o poder deve estar em todo o povo, na vontade geral/comum, não havendo a guerra de todos contra todos, mas, Estado contra Estado, eis que o homem é detentor da liberdade civil, não mais daquela que é fruto do Estado de Guerra. Assim, homem nenhum possui autoridade natural sobre seu semelhante, pois a união dos homens em estado igualitário engrandece a força do Estado, tornando-os tais, os verdadeiros soberanos em um Estado Social.

Inclusive, em um comparativo ao estado absolutista – proposto por Hobbes –, Rousseau apresenta um ideal de que no Estado de Natureza os homens seriam bons e dessa maneira viveriam em paz, ou seja, nasceria honesto, incorruptível pelas mazelas da sociedade, moralmente correto, sendo que seriam maus apenas no momento/início da “divisão do trabalho e da propriedade privada” ocasionando na diferença entre os homens (em sentido macro), os corrompendo (RECIO; NASCIMENTO, 2012, p. 10).

O Estado de Natureza de Rousseau, é aquele em que o homem é naturalmente bom, em sua essência, eis que viveria de forma isolada dos demais, e feliz. Entretanto, quando alguém limita sua propriedade e o classifica, esse Estado, encontra-se fadado ao seu fracasso, ao seu fim. A constituição da propriedade privada é o motor gerador de desigualdades e violência, pois o “homem nasce bom, e a sociedade o corrompe”.

Assim, o Pacto Social apresentado pelo autor, é de que, os indivíduos larguem o estado de natureza e viabilizem a liberdade civil, mas, o Estado deverá realizar estritamente a vontade de todos. Mostrando que pacto é formado pelo povo livre. Fruto

dessa razão, a vontade geral não poderá ser representada, em razão disso, também não poderá ser alienada, assim sendo, temos que a vontade não se representa.

Pois, para que ocorra uma amarra entre liberdade e cumprimento do contrato social, Rousseau propõe que o homem deve seguir a comunidade, ou seja, ocorreria uma espécie de “alienação”, vinculando os homens em uma só unidade. Ele, o povo/homem, cedendo completamente, dar-se-á a igualdade entre todos, pois todos perdendo tudo, todos, em comunidade, ganham. Reduzindo a uma vontade geral, em uma unidade comum.

Nestas condições haverá um casamento perfeito entre a liberdade e obediência. Obedecer às leis prescritas é um ato de liberdade, sendo que de acordo com Alysso Leandro Marcaro (2018, p. 203):

(...) um povo, portanto, só será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas leis num clima de qualidade, de tal modo que a obediência a essas mesmas leis signifique, na verdade, uma submissão à deliberação de si mesmo e de cada cidadão, como partes do poder soberano.

Ao fazê-lo, Rousseau acredita que a legitimidade da existência de uma sociedade em que as pessoas determinam o poder, não está apenas vinculada ao momento de sua inauguração, mas é recriada a cada momento pelos mecanismos que permitem a realização de uma sociedade efetiva, abrindo espaço para demandas da sociedade em construção. Tendo em vista que a participação das pessoas fortalece a legitimidade nacional.

Um ponto necessário de análise é que John Locke, traz um ideal de democracia representativa de forma político-parlamentar, enquanto Rousseau sedimenta a democracia direta/participativa (em busca do Estado Social). A democracia direta traz consigo a participação no poder de todos os cidadãos em momentos de tomada de decisão (horizontalidade); a democracia representativa, é a construção do voto/escolha de determinadas pessoas (de forma verticalizada), para que essas, possam agir em nome de todos diante o Estado; de forma rasa construindo os direitos de cima para baixo (ROUSSEAU, 2013, p. 73).

Dessa premissa democrática, faz-se necessário, o estudo da democracia constitucional e algumas de suas modelações, ante isso, é sistematicamente cabível o

entendimento do gênero, para que posteriormente a compreensão das suas espécies seja possível. Mas, não menos importante, a compreensão de constituição. O Estado para que não ocorra a anarquia, de maneira geral, seja por um poder absoluto, liberal ou social, institui leis, para assegurar seus direitos fundamentais, nesse sentido, estabelecer uma Constituição como lei máxima, é ponto essencial. Para um jurisconsulto, constituição seria o pacto entre o rei (soberano) e o povo, que estabeleça os preceitos do governo e de sua legislação; mas, para um governo republicano, é a lei fundamental na qual baseia-se a estruturação do Estado (LASALLE, 2014, p. 7).

Assim, é possível constatar que o Estado Moderno em busca de sua “evolução” ao Estado Pós-Moderno, acaba deixando cidadão que apenas um ícone/legitimador, para a ser agora um novo sujeito de direito (ativo) que urge pela democracia participativa, ou seja, em compartilhar o poder que deve estar descentralizado perante todo o povo (MARCÍÓ; SANTOS, 2021, p. 93). A democracia participativa e a cidadania ativa ampliam o processo civil e exigem um juiz responsivo e ativo, eis que a politização e a juridicização da vida dinamizam o processo.

Assim, em vez de ter um protagonista central, há uma governança processual equilibrada entre as partes, garantindo liberdade e igualdade processuais, principalmente no que se refere ao Poder Judiciário (SANTOS, 2020, p. 321. Além disso, Hannah Arendt (2016, p. 20), pontua que:

A politização da vida, não afasta as polarizações geradas pela democracia participativa, posto que é superada pela democratização da democracia em um modelo da normativa Constitucional aberta, atentando-se e respeitando os contextos e a sobreposição dos textos.

Diante disso, a democracia participativa influenciada diretamente pelo sistema de partidos (o que não é o mérito do presente trabalho), com o sufrágio universal e a representação proporcional, atribui a democracia representativa olhares mais nítidos no que tange ao ideal de participação. Assim, como já salientado anteriormente, as primeiras demonstrações de participação se deram através dos institutos da iniciativa popular, referendo popular, o plebiscito e a ação popular. Por fim, a Constituição Federal de 1988 consagrou ainda, no corpo legal, outras formas, descritas nos art. 10, 11, 31, 37, 74, 194, 206 e 216 (SILVA, 2016, p. 143).

Nessa toada, retomando à construção do modelo democrático constitucional, a estipulação do pacto constitucional – descrito anteriormente – se converte em poder, esse poder estabelece limites e vínculos, como são os direitos fundamentais, em sentido diverso, filósofos entendem que essas constituições não são pactos compartilhados pelo povo inteiro como manifestações de uma vontade, mas sim, pactos de não agressão e solidariedade (FERRAJOLI, 2012, p. 8 e 81). Nessa linha, o Estado não interfere diretamente na economia, bem como, na esfera de direitos do povo, apenas, tenta garantir a convivência pacífica, tolerância e o respeito aos direitos políticos na dinâmica democrática.

Adquirindo forma democrática constitucional, inicialmente formal e substancial, sendo esta, amparada pelas normas substanciais tratando sobre “o que pode” e “que não pode ser” decidido, já aquela, discute as normas procedimentais diante do “quem” e do “como”. Desta forma, a discussão começa a compreender novas dimensões constitucionais, tomando assim, quatro formas: política, civil, liberal e social – pontuando claramente as classes de direito fundamentais – sendo as duas primeiras formais, e as finais com características substanciais.

Noutro giro, esse modelo democrático deve ser projetado no processo, superando a fase moderna conceitual e individualista, fazendo com que a construção do direito se dê pela participação das partes, pois o cidadão ativo encontra no Estado Ativo-Responsivo – o que será explorado posteriormente – a sua legitimidade fecundada na construção do diálogo processual. Após toda a construção democrática do Estado, cumulado com as modulações do Direito ao longo do tempo, é oportuno reconhecer que as dimensões dos Direitos, que também sofreram alterações ao longo do perpassar da história, eis que derivam muitas vezes do modo de construção da Constituição de determinado tempo, ora, pacto social, formulado por aqueles escolhidos pelo povo, ora em meio ao bem-estar social.

2.2. AS GERAÇÕES DE DIREITOS

Nenhum direito será fundamental até o final dos tempos, a cada período, a cada momento da história, a conceituação de tempo é alterada, ou seja, não é fixa. O maior exemplo disso, se dá com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção

sobre os Direitos Políticos da Mulher, bem como, a Declaração dos Direitos da Criança, é nítido e possível vislumbrar que no futuro a gama de direitos será bem maior que a atual, eis que há presença de novos sujeitos, clamando/reivindicando tais garantias (BOBBIO, 2004, p. 79).

Outra consideração que deve ser apreciada, é em relação aos Direitos Humanos e aos direitos fundamentais, sendo eles diferentes entre si, ou seja, não são equivalentes. Os direitos humanos guardam a relação quase que estrita com o meio internacional, pois há o reconhecimento do ser humano como adquirente de posições jurídicas relevantes, havendo ou não vinculação com a ordem constitucional, mas, que aspiram para todos os povos. De outro lado, os direitos fundamentais são aqueles direitos aplicados ao homem – como pessoa humana – reconhecidos e consequentemente positivados pelo direito constitucional do Estado (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 482).

No que tange ao direito constitucional, ou seja, principalmente ao constitucionalismo moderno, temos como grandes marcos a constituição americana (1787) e a francesa (1791), que, respectivamente, incorporaram a “Bill of Rights” e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sendo aprovadas em 1789 (MORAES, 1998, p. 16). Ainda, é de se notar que à elaboração das primeiras normas, às constituições modernas do dia de hoje, estão ligadas diretamente a satisfação do poder e na defesa dos direitos fundamentais.

A doutrina clássica, no estudo da evolução dos direitos fundamentais refere-se a gerações de direitos, inicialmente de primeira, segunda e terceira gerações, todavia, a doutrina moderna admite a figuração de uma quarta e quinta geração de direitos fundamentais, não bastando, ainda é possível, reconhecer/presenciar a teorização de uma sexta dimensão (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 496). Sendo que, a utilização do termo “gerações”, é para auxiliar na interpretação, no sentido de progressão, e não de substituição.

Contudo, essa divisão em gerações, tem sua fonte histórica originária na Revolução Francesa, com as máximas da “Liberté, Egalité, Fraternité” (liberdade, igualdade e fraternidade), podendo, respectivamente aos temas/lemas da revolução, como sendo os direitos de primeira geração (civis e políticos) geram vínculo com a liberdade,

já os direitos de segunda geração (direitos sociais), corresponderiam a igualdade, e o direito de solidariedade (direitos de terceira geração), condizem com a fraternidade.

Sobretudo, os direitos fundamentais nascem com o intento de proteger os direitos objetivos e subjetivos, que conseqüentemente irão nortear o meio jurídico social, sendo o principal aquele relacionado ao poder público. Salienta-se que como princípios nascem para um ideal público/social, e conseqüentemente, surgem subprincípios que irão nortear as relações (SANTOS, 2018, p. 38) entre particulares. Havendo a necessidade de compreender de forma não mais superficial, mas sim, de forma construtiva de cada dimensão, que servirá posteriormente, como base as vindouras.

Quanto a pormenorização dos direitos e suas gerações ou dimensões, Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 55), fundamenta que:

Em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se crescente convergência de opiniões no que concerne à idéia que norteia a concepção das três (ou quatro, se assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no sentido de que estes, tendo tido sua trajetória existencial inaugurada com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições escritas dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se encontram em constante processo de transformação, culminando com a recepção, nos catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, de múltiplas e diferenciadas posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as transformações ocorridas na realidade social, política, cultural e econômica ao longo dos tempos. Assim sendo, a teoria dimensional dos direitos fundamentais não aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para além disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno e, de modo especial, na esfera do moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Os direitos de primeira geração ou dimensão, são apresentados como os direitos fundamentais de liberdade que estão pautados nas constituições democráticas, englobando liberdades civis e políticas, assim disponíveis a todos. Além do mais, estes se referem às liberdades negativas clássicas que enfatizam os princípios da liberdade e definem os direitos civis e políticos. Surgiram no final do século XVIII e representaram a reação do estado liberal ao absolutismo que prevalecia no século XIX e os primeiros estágios do constitucionalismo.

Primordialmente, os direitos de primeira dimensão são conhecidos com “status constitucional material e formal”, estando presentes nas primeiras constituições escritas, na qual teve como grande marco, meados do século XVIII. Assim, é possível extrair uma

fase pré-histórica, uma segunda fase, com a doutrina jusnaturalista, e por último, que consagrou tais direitos, a fase da constitucionalização (SARLET, 2012, p. 25). Exemplo de dimensão primária é encontrado no artigo 5º, caput, da Constituição da República do Brasil de 1988, que normatiza a igualdade de todos perante a lei, e as garantias a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.

Nesse sentido, Paulo Bonavides destaca que a primeira dimensão dos direitos fundamentais representa com precisão os direitos civis e políticos correspondentes às fases iniciais do constitucionalismo ocidental, mas (apesar de algumas diferenças substantivas) o inventário constitucional atual continua a integrar, demonstrando a natureza cumulativa e o aprofundamento do direito fundamental (BONAVIDES, 1993).

Por outro lado, a segunda dimensão ou geração, de direitos, pautada nos direitos sociais, e culturais, tem como principal pilar de estruturação o bem-estar social do indivíduo. Outorgando ao sujeito, as prestações sociais (estatais) básicas, seja a educação, assistência social, saúde e trabalho. Essas prestações para serem realmente efetivadas, necessitam da intervenção do Estado, detentor de maior poder pecuniário, para criar e executar.

Assim, diferente dos direitos de primeira geração, em vez de negar a ação do Estado, buscam o fornecimento de políticas públicas que abordem direitos positivos e imponham obrigações de ação aos Estados que alcancem os mais variados direitos. Frisasse que o principal anseio dos direitos fundamentais de segunda geração, é buscar a correção do Estado ao “povo”, tentando demonstrar um ideal de preocupação em possuir uma igualdade, ou seja, a liberdade real para todos os partícipes.

Ainda, podendo vincular com a matéria de liberdades positivas, sociais, culturais, econômicas, trabalho e seguro social (STRECK; MORAIS, 2014, p. 97). Dessa maneira “[...] a situação na qual um sujeito tem a possibilidade de orientar seu próprio querer no sentido de uma finalidade, de tomar decisões, sem ser determinado pelo querer de outros” (BOBBIO, 1997, p. 51).

Como destacado anteriormente, mas em paralelo, os direitos de primeira geração têm como principal objetivo, acima de tudo, limitar o poder do Estado e permitir que os cidadãos participem dos assuntos públicos. Já os direitos de segunda geração possuem um objetivo diferente, eles fornecem aos Estados diretrizes, obrigações e mandatos para

permitir que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e um grau de dignidade como pré-requisito para o exercício de sua liberdade. Nesse sentido, os direitos fundamentais de segunda geração atuam como alavancas ou catapultas que podem impulsionar o desenvolvimento humano e criar as condições básicas para que possamos realmente desfrutar das tão necessárias liberdades (MARMELSTEIN, 2008, p. 50).

Já os direitos de terceira dimensão ou geração, tratam diretamente no que tange a coletividade, universalidade/fraternidade, eis que os direitos não serão mais unicamente ao indivíduo, mas a todo o grupo em que ele está inserido, constituído como direitos de solidariedade. Estes direitos, englobam o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente protegido, liberdade a informação, à qualidade de vida etc. Nessa senda, é perceptível o impacto tecnológico agindo no grupo social do homem, fruto do processo de descolonização do pós-guerra, gerando reflexos nas esferas fundamentais dimensão (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 502).

Em sentido oposto as demais dimensões, essa última, retira todo o foco dos particulares, e ampliando nitidamente os horizontes em relação a figura da sociedade, direcionando os direitos fundamentais para um olhar coletivo, ou seja, uma efetiva universalização de tais garantias, buscando a consequente evolução coletiva (STRECK; MORAIS, 2014, p. 98). Tendo como característica genérica a titularidade difusa ou coletiva, levando em consideração a qualidade/desenvolvimento coletiva(o) (MENDES; BRANCO, 2017, p. 129).

Feitos tais apontamentos, podemos concluir o alcance dessa dimensão, em razão da característica de transindividualismo, que exigem esforços e responsabilidade em escala mundial, em busca de sua efetivação (MEDEIROS, 2004, p. 74-75). Dessa maneira, os direitos de terceira geração ou dimensão são caracterizados por terem como sujeitos ativos uma titularidade difusa ou coletiva, uma vez que não se concentram exclusivamente no indivíduo, mas abrangem toda a coletividade ou um grupo específico.

Como pontuado e argumentado anteriormente, a doutrina majoritária entende existir além das três dimensões/gerações “bases”, outras duas, sendo dessa forma, a quarta dimensão, aquela que enfrentará as matérias relacionadas a engenharia genética e sua manipulação avançada, com redimensionamento de conceitos e limites referentes a biotecnologia (BOBBIO, 2006, p. 25). E por fim, o direito de quinta dimensão temos a

propositura de duas correntes, uma referindo a evolução cibernética cumulada com suas tecnologias, e a corrente que se refere ao direito a paz.

Brevemente, insta destacar a divergência doutrinária acerca dos direitos de quarta dimensão, tendo em vista em Noberto Bobbio refere-se aos direitos relacionados a engenharia genética. Já Paulo Bonavides faz menção direta a globalização política, com ênfase na democracia, à informação e ao pluralismo (BONAVIDES, 2006, p. 571-572). E por fim, mas não menos importante, Marcelo Novelino destaca que os direitos fundamentais de quarta dimensão englobam a perspectiva futura da cidadania e representam a última etapa da consolidação do Estado social, sendo essenciais para a concretização e validade da globalização política (NOVELINO, 2008, p. 229).

No tocante aos direitos de quinta dimensão, o jusfilósofo Antonio Carlos Wolkmer (2013), refere-se tal geração, ao vínculo tecnológico e aos desafios que a sociedade está passível de enfrentar, com a formação de um ciberespaço, e da realidade virtual. O século XXI é/será marcado pela transição de uma sociedade industrial, para uma sociedade cibernética em constante desenvolvimento, ainda, havendo pendências em relação a construções normativas visando regularizar o tema tecnológico.

Todavia, é importante ressaltar que a classificação das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais mencionada acima é um método puramente acadêmico. Os direitos humanos não devem ser rigidamente divididos em categorias separadas, pois essa classificação reflete apenas a valorização de certos direitos em diferentes momentos históricos.

Entre as dimensões/gerações de direitos apresentadas até então, devemos destacar aquela que se relaciona ao direito de solidariedade, esta, responsável pela vida comunitária do homem. Na concepção de liberdade temos dois conceitos, liberdade positiva e negativa, gerenciando assim sua forma de atuação no Estado Democrático de Direito (BERLIN, 1969, p. 11). O direito de solidariedade, atinge a todos, englobando aquele conhecido como “bom homem”, ao homem que aguarda seu julgamento criminal, eis que a figura dessa dimensão, garante a aplicação dos demais direitos fundamentais estampados na Constituição.

Esses princípios/direitos fundamentais abrem uma discussão acerca da legitimidade, eficácia e efetividade de tais normas, seja em sua aplicação, ou definição,

pois, surge a cada nova geração de direitos, uma “nova” forma de legitimidade. Uma vez que, esses novos direitos procuram transformar as carências humanas construídas ao longo do tempo, em uma espécie de seguridade jurídica, demonstrando uma grande crise relacionada aos valores da vida e aos seus legitimados (WOLKMER, 2001, p. 321-322).

De toda forma, o número crescente ou decrescente de dimensões dos direitos fundamentais não implica, por si só, uma maior relevância teórica e prática. No entanto, pode ser utilizado como recurso didático para ilustrar o caráter cumulativo e em constante evolução desses direitos, revelando sua natureza essencialmente histórica e relativa. Não se pode ignorar a discussão em torno das tensões e conflitos entre os direitos de diferentes gerações, os quais não apenas se encontram no campo doutrinário, mas também se fundamentam em distinções presentes nos textos constitucionais e na perspectiva de aplicação e interpretação dos direitos pelos tribunais, entre outros aspectos relevantes (SARLET, 2016).

2.3. DOS MODELOS DE DEMOCRACIA

Em face de todo o exposto, tendo em vista o caminhar da presente pesquisa que até então perpassou pela construção do Estado e em paralelo a fundamentação das gerações/dimensões de direitos, é de destacar o(s) modelo(s) de Estado democrático(s). Dentre os mais variados modelos de democracia: direta, representativa, participativa, deliberativa, liberal, social e entre outras. É necessário delimitar esse tema tão amplo, na qual limitarei em construir os modelos direto, representativo e participativo, posto a necessidade de buscar uma nova ressignificação a este último.

Como já destacado anteriormente, com o passar do tempo a complexidade do Estado vem aumentando, com a finalidade de se adequar as demandas sociais sejam elas políticas ou da própria vida. Nesse sentido, e como já realizado anteriormente, onde foi demonstrado o avanço do Estado absolutista ao Estado social de Rousseau, insta destacar as (des)ilusões conceituais da democracia ao longo dos séculos. Saliento a importância histórica de sua conceituação, mas com a finalidade de evitar dualidades, haverá pequenos recortes temporais.

A democracia passou por uma extensa jornada desde o seu surgimento na Grécia Antiga e agora se encontra em uma encruzilhada, apresentando várias possibilidades de

direção. As transformações históricas complexas da democracia e de outros regimes políticos concorrentes exigem uma reflexão mais aprofundada, a fim de atender às demandas do presente de forma diferenciada. A construção de sociedades democráticas requer, dentre diversos aspectos, a corajosa e realista criação de modelos de democracia viáveis às respectivas sociedades.

Nos ensinamentos de Darcy Azambuja (2008, p. 242) ao descrever o tema, salienta que a filosofia acompanhada da ciência política descreve que a democracia vive períodos confusos, começando pela própria etimologia da palavra. Ainda, destaca que que aquelas ciências acadêmicas (filosóficas e sociológicas), com base em ensinamentos anteriores avançam em oferecer possibilidades de entender como é o como poderá ser a democracia.

Inicialmente, e de conversão majoritária da doutrina, a palavra e o conceito de democracia nascem na cultura grega, significando-a como o “poder do povo” entendida como o “poder exercido pelo povo”. Assim, nesse momento histórico, temos que: “Um povo é a associação de indivíduos que vivem de modo permanente sob o mesmo governo” (HAESART, 1956, p. 19). Aqui, como já ocorreu anteriormente (tópico 1.1 do presente trabalho), há a distinção entre quem era ou não povo na democracia ateniense, ou seja, não eram todos, mas cerca de aproximadamente 6 mil pessoas.

Tal argumentação encontra respaldo nos estudos de Fustel de Coulanges (1890, p. 179):

Para ser considerado povo, apesar de serem mais de 90 mil pessoas livres, incluindo mulheres e crianças que se referem a 60 mil pessoas, era necessário que o homem comprovasse estar no gozo dos direitos políticos, não dever nada ao tesouro público, ser legitimamente casado, ter bons costumes, possuir bens de raiz na Ática, ter cumprido os deveres para com seu pai e mãe, ter feito todas as expedições militares para as quais fora convocado e não ter arremessado o escudo em qualquer combate (não ser covarde).

A chamada democracia grega, muito semelhante as aristocracias, eram exercidas de maneira direta pelo “povo”, sendo possível apenas em razão da pequena extensão territorial dos Estados – leia-se cidades –, possibilitando assim a reunião em assembleias públicas para resolver assuntos importantes que eram demandados. Diante disso, é possível constatar os primórdios da democracia direta, em virtude dos poucos assuntos (paz,

guerras, julgamento de crimes...), o que com o passar do tempo e o aumento da complexidade social, tornou-se impraticável para não se dizer impossível.

De acordo com as novas necessidades/complexidades sociais existentes no mundo, urge na Europa, coexistente ao modelo de John Locke, o parlamento nacional e a eleição de representantes para a tomada de decisões, ou seja, a democracia representativa ganha suas primeiras formas. Eis que o povo não decide diretamente sobre as coisas públicas, do governo, mas sim, os representantes eleitos (AZAMBUJA, 2008, p. 250). Contudo, remanesce vivo nos textos legais três possibilidades de participação e atuação democrática no Estado Moderno.

José Afonso da Silva faz uma crítica a tal modelo democrático, pois “toda democracia importa na participação do povo no processo do poder, nem toda democracia é participativa, no sentido contemporâneo da expressão” (SILVA, 2016, p. 139). Assim, apesar de ocorrer a escolha pelos representantes eleitos, membros do Poder Executivo e do Legislativo, o cidadão/povo participa diretamente da democracia nos casos de referendo, plebiscito e iniciativa popular. Tais instrumentos são resquícios do que foi uma vez o exercício direto de participação no Estado.

Nesse sentido a Constituição de 1988 em seu art. 1º, parágrafo único, combina ambos, a participação direta e a representação, figurando os princípios fundamentais da ordem democrática para que ocorra os desdobramentos necessários para o seu funcionamento.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988).

Em que pese a existência de uma participação social, mesmo que breve, devemos nos atentar no que se refere ao procedimento democrático, eis que as diversas opiniões e posições presentes na sociedade bebem da fonte dos procedimentos eleitorais (votação e a discussão em assembleia) (MIGLIANO, 2006, p. 12). Dessa maneira, a democracia só pode ser mantida se houver o respeito às normas que regulamentam os processos pelos

quais os conflitos pela conquista do poder político e pela defesa dos interesses das partes são solucionados.

Como destaca Luiz Felipe Miguel, a democracia não é apenas forma, método, como os Atenienses louvavam, tendo em vista que no mundo ocidental tornou-se “o horizonte normativo da prática e do discurso político” (MIGUEL, 2005). Tal argumento e apontamento efeito pelo autor toma destaque quando ocorre a análise do paralelo, ou seja, a liberdade de expressão popular acerca dos negócios públicos em geral.

Observando a principal característica da democracia representativa, o sistema de eleição de representantes tem ligação direta com o tamanho territorial e populacional, ou seja, quanto maior e mais complexa mais dificultoso é a implementação/utilização da democracia direta (DAHL, 2008, p. 71-72). Assim, para que todos os “cidadãos” possam participar, a eleição/escolha de seus representantes – para as Assembleias – se torna inevitável, com fim de tornar legítima a participação popular.

Tendo em vista a escolha de seus representantes – após o processo eleitoral –, que por sua vez, possuem total independência de como votar e expressar suas opiniões diante do parlamento. Observa-se que a existência de certo distanciamento entre a vontade do governo e a vontade do povo, devendo aquela não estar sujeita as paixões e (des)ilusões decorrentes de situações efêmeras, conforme ensina Bernard Manin (1995):

O processo eletivo resulta na atribuição de autoridade a determinados indivíduos para que governem sobre outros: o poder não é conferido por direito divino, nascimento, riqueza ou saber, mas unicamente pelo consentimento dos governados. A eleição reflete o princípio fundamental do pensamento político moderno, de que nenhum título de origem sobrenatural ou superioridade natural dá a uma pessoa o direito de impor sua vontade a outras. A eleição é um método de escolha dos que devem governar e de legitimação de seu poder.

Considerando o avanço histórico, mas ainda bebendo de fontes anteriores, bem como seus aprendizados, a democracia participativa surge em razão da crescente insatisfação com a democracia representativa, vista por muitos como elitista e distante dos cidadãos comuns. Em síntese, a democracia participativa busca aumentar o envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões políticas, proporcionando mais oportunidades ao povo, em conjunto as tomadas de decisão. Inclusive, busca o consenso

e ignora os conflitos e as diferenças que existem dentro de uma sociedade, tende a suprimir a política.

Nessa perspectiva, todos os conflitos sociais são vistos como problemas a serem resolvidos de maneira técnica, sem levar em consideração as questões mais profundas que estão por trás desses conflitos (SANTOS, 2020, p. 50). Além do mais, o modelo de participação política promovido pelo Estado liberal, que deu origem à democracia representativa/índireta, desafiando as concepções burguesas, foi gradualmente ganhando força. Isso resultou na criação de novos grupos dentro da sociedade civil, que além dos detentores de propriedade, passaram a incluir outros indivíduos, resultando na expansão da cidadania também para os proletários.

Essa situação levou a um aumento significativo tanto no número quanto na forma de participação democrática. Uma conquista fundamental desse processo de ampliação em direção à democracia representativa e participativa foi, sem dúvida, o direito ao sufrágio universal, especialmente a sua extensão a novos espaços públicos, indo além da democratização do Estado e alcançando a democratização da sociedade como um todo, consoante explicação de Norberto Bobbio (2000, p. 67):

Em outras palavras, podemos dizer que o que acontece hoje ao desenvolvimento da democracia não pode ser interpretado como a afirmação de um novo tipo de democracia, mas deve ser entendido como a ocupação, pelas formas ainda mais tradicionais de democracia, como é a democracia representativa, de novos espaços, isto é de espaços até agora dominados por organizações do tipo hierárquico ou burocrático.

O conceito participativo que emergiu nesta década apresentou uma combinação de significados diversos. Em sua essência, a participação estava intrinsecamente ligada à esfera popular. O ideário participativo, entendido como participação popular, não estava relacionado às eleições ou às instituições do governo representativo. Além disso, não tinha uma conotação liberal no sentido de invocar um direito que abrangesse o envolvimento livre de todos os cidadãos, independentemente de sua posição nas classes sociais.

No contexto do modelo da democracia participativa, são propostos e defendidos novos tipos de espaços políticos que os autores consideram essenciais para promover uma transformação significativa da democracia representativa. No intuito de buscar maior

legitimidade democrática, à míngua dos ditames constitucionais que prevê a participação direta (art. 14 da Constituição Federal) do povo na construção legislativa apenas nos casos de plebiscito, referendo e por último iniciativa popular, o povo vem ampliando o acesso à justiça em busca da concretização de seus direitos (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009). Nessa toada, a participação passa a ser o novo referencial democrático, assim, nos termos propostos por Bonavides (2003, p. 281), o povo deixa de ser um mero ícone, passando ser o ator principal e não mero coadjuvante, reivindicando constantemente uma sociedade livre, solidária e justa.

Uma democracia participativa eficaz pode operar em paralelo com a democracia representativa, uma vez que, assim como a morte é necessária para a vida, conferindo-lhe significado e especificidade, a esfera política é uma instância que, em seu sentido mais profundo, molda a vida social, ou seja, estabelece limites, impõe restrições e possibilita sua existência (MAFFESOLI, 2005). Todavia, há a necessidade de superar a política centrada exclusivamente no Poder Legislativo, reconhecendo a politicidade existencial em si por meio de um modelo de Estado Ativo-Responsivo.

Noutro giro, embora os destaques ao povo e a sua busca pela legitimação democrática, fruto disso, outro ator surge em meio a isso, clamando por atenção, em que pese não gozando de “legitimidade popular” pautada pelo voto, o Poder Judiciário ganha destaque. Diante isso, é de se destacar que o acesso ao poder judiciário é irrestrito, conforme preceitua o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bastando mera lesão ou ameaça a direito, dessa forma, servindo ao povo como instrumento para viabilização e concretização dos direitos e garantias fundamentais (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 163).

Embora a previsão constitucional, verifica-se que o texto legislativo propriamente dito, possui seu balizamento por meio da interpretação no âmbito do poder judiciário, em busca da concretização dos direitos daquele que corre a seus braços. Contudo, essa maneira de dizer/aplicar o direito, é fortemente vinculada a escolhas políticas, para tanto devem estar inseridos na Constituição. Por fim, para melhorar a governabilidade democrática deve-se postular que o sistema judicial seja democrático, de maneira que a sociedade seja parte e faça parte dessa política (SANTOS, 2020, p. 20).

Dessa forma, o processo assume um papel fundamental e se torna de grande importância na contemporaneidade, especialmente durante a transição para um Estado Ativo-Responsivo, onde a política é centralizada na Democracia Participativa. Os cidadãos ativos buscam o reconhecimento e a emancipação por meio do Processo Civil, por meio da governança processual. No entanto, no atual modelo de Estado constitucional democrático, em países como o Brasil, onde o Estado Social não foi plenamente implementado, a falta de eficiência e, em alguns casos, a ausência de políticas públicas resultaram em uma busca excessiva pela garantia dos direitos fundamentais estabelecidos constitucionalmente através do Poder Judiciário.

Assim, resta de maneira clara a contribuição para a alegada morosidade que permeia esse sistema. Como resultado, diversas medidas têm sido adotadas com o objetivo de reduzir a quantidade de demandas judiciais, e entre elas destaca-se a ideia desenvolvida pela atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) de mutação constitucional. Embora esse tema não seja o foco deste trabalho, é importante ressaltar que essa abordagem tem levado a uma significativa mudança no papel do Poder Judiciário.

Nesse sentido, o professor Lênio Streck (2010, p. 93) afirma que as condições de possibilidade da própria decisão jurídica acabam por ser uma questão que envolve a democracia.

3. DO ATIVISMO JUDICIAL E A JUDICIALIZAÇÃO

Conforme já evidenciado com a construção do Estado Moderno e a sistemática dos direitos fundamentais, bem como a sua aplicação ao longo do tempo, que porventura geram em sua grande maioria novas interpretações para os princípios aplicados as mais variadas demandas da sociedade, resta clara presença do instituto do ativismo judicial. Contudo, antes de adentrar as minúcias do tema central do presente trabalho, eis que será o gatilho para a efetivação e construção de novos direitos, resta necessário apresentar os conceitos criados pela doutrina ao longo do tempo.

Assim, ainda no que tange ao Estado de Direito, Canotilho destaca que a Constituição se torna um instrumento de direção social e uma forma racionalizada de direito (CANOTILHO, 2001). Ademais, é possível constatar que ao longo do tempo,

somado com as mudanças da própria sociedade, que demandam a adequação/alteração do texto legislativo, o Poder Judiciário também vem sofrendo transformações, principalmente no que tange a sua atuação, não necessária na forma de julgar, mas sim, na fundamentação de seus julgamentos. Fruto disso, resta a evidência de que a Constituição de 1988 ocasionou na “criação” de duas expressões ligadas diretamente a atividade jurisdicional, o ativismo judicial, e a judicialização (política, da vida...).

Insta destacar que o Poder Judiciário é legitimado pelo Estado na função jurisdicional, que atualmente envolve não apenas a atividade de julgar (*ius dicere*), mas também a de criar o direito (*ius facere*). Assim, o Judiciário não se limita a interpretar o mundo jurídico, mas também a influenciá-lo com os fenômenos apresentados para análise (SANTOS, 2020, p. 60). Em linhas gerais, os órgãos do Poder Judiciário têm por função solucionar conflitos de interesses, chamando assim a função jurisdicional (jurisdição), que será realizada por meio do processo judicial. Estes conflitos, resumidamente, são solucionados por meio de ordens legais (leis, costumes, jurisprudência, doutrina) disposta no corpo das decisões judiciais emanadas do exercício jurisdicional (SILVA, 2016, p. 559).

A tripartição dos poderes foi um dos fundamentos essenciais para a construção do Estado Democrático de Direito, sendo que a Lei não é mais suficiente para orientar integralmente as decisões do juiz neste contexto. Ocorre que com o passar do tempo, mas há a necessidade de jurisdionalização da vida, fazendo com que o judiciário assumira uma posição que não era ocupada no Brasil, tendo em vista a exigência/necessidade jurídica com a finalidade de que ocorra o balanceamento do social com o jurídico, bem como em relação à política (englobando aqui o Executivo e o Legislativo). Dessa forma, por meio do processo é buscado a legitimação da atuação da Jurisdição (MARCÍO; SANTOS, 2021, p. 108).

Sem a necessidade de causar maiores aprofundamentos, mas tendo em vista maiores estudos acerca da judicialização da vida, nada mais justo que uma breve introdução em relação ao tema, contudo, sem as discussões sociológicas, filosóficas e até mesmo metafísicas. Sendo que a vida, no texto constitucional, não é considerada apenas biologicamente, tendo em vista a sua incessante autoatividade funcional dos seres vivos propriamente dito. Nesse sentido, para o texto legislativo todo ser dotado de vida é

individual, como sendo aquele não pode se dividir, sem deixar de ser (SILVA, 2016, p. 199).

3.1. A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL

Em que pese os direitos fundamentais estarem em constante evolução/mutação, para que, como o direito, se molde a realidade dos fatos, temos a possibilidade de vislumbrar três gerações já sedimentadas no mundo jurídico, pelas mais diversas e respeitáveis doutrinas. Abrindo espaço para o aprofundamento na discussão do que se relaciona ao contraditório, perpassando pela figura daquelas.

O estudo de qualquer matéria de Direito, deve ser analisado nos liames dos direitos fundamentais, tendo a necessidade de percorrer além dos contextos históricos, por suas dimensões/gerações, para que assim, possamos atribuir a melhor proteção e a sua determinada/efetiva concretização. Sendo que os direitos, os princípios e o texto da Carta Magna possuem apenas carga valorativa, assim, ficando a encargo do juiz deverá analisar no momento da aplicação do direito (SANTOS, 2018, p. 40), o que deverá ser aplicado ou não as partes.

Seguindo o que já foi exposto, os direitos fundamentais podem ser classificados e/ou distribuídos da seguinte forma: de primeira geração são aqueles relacionados as liberdades civis e políticas; os de segunda geração possuem forte amparo aos direitos sociais, com a construção do bem-estar social; assim, os direitos de terceira geração estão amparados pela coletividade do indivíduo, em busca da solidariedade (BULOS, 2015, p. 528).

A incessante busca pelo “welfare state”, na qual, em uma tradução literal, o Estado Assistencial, tem seu grande marco de crescimento/força no pós-guerra, e nas crises de 1930, mesmo sendo que sua construção constitucional tenha sido por volta da segunda década do século XX. Na qual foi evidenciado com a nova ordem política, e a constante luta por direitos individuais e coletivos, em razão daquele modelo de vivenciado na época, a transição do sistema agrário para o industrial, gerando em pouco tempo, um problema de “(in)segurança” social (STRECK; MORAIS, 2014, p. 53).

Possuindo a construção histórica desde os primórdios da figuração do Estado pós-moderno, que logo será ultrapassado ao Estado Contemporâneo, o ideal de bem-estar

social nunca esteve tão presente, e paralelamente a isso, tão necessário na vida do homem “participe” do Estado, eis que se trata de um direito de terceira dimensão. Assim, angariando uma nova razão para o crescimento, e a busca do processo intervencionista do Estado, eis que “Indissociáveis de uma redefinição do liame político, ou seja, da relação entre governantes e governados, e de modo mais geral, da consistência do liame social, ou seja, da relação dos indivíduos com a coletividade [...]” (CHEVALLIER, 2009, p. 181).

Nesta linha, os direitos de terceira geração/dimensão, criam um conteúdo pautado na universalização, não apenas como projeção, mas como comunhão dos direitos de solidariedade, com vinculação à paz internacional/social (BOBBIO, 2004, p. 10). Diante disso, o desenvolvimento coletivo torna-se cada vez mais forte, angariando outras áreas antes não alcançadas, posteriormente pela quarta, e quinta geração de direitos fundamentais.

No tocante a apresentação destas gerações/dimensões de direitos, é possível a construção/evolução em outras duas gerações, a quarta e a quinta, sendo aquela interligada diretamente a globalização da política, e esta, a normatividade jurídica ao direito à paz (mundial). Toda essa modelação natural dos direitos fundamentais, demonstrando ainda mais, que os direitos não nascem todos de uma vez, permitindo assim novas “liberdades”.

Em que pese o Estado Pós-Moderno estar focado na coletividade/bem-estar social, tem-se em sentido contrário a racionalização do poder, na construção do Estado Constitucional. Vejamos que, naquele, temos as pretensões universais da humanidade, em um grande grau de emergência aos direitos humanos, e neste, uma proposta de juridicização hierárquica da política, nascida do projeto liberal revolucionário, presente em John Locke (STRECK; MORAIS, 2014, p. 92 e 97).

Em uma linha tênue, e de forma sintática, os direitos de quinta geração trazem à tona diversas manifestações podendo ser aquelas ligadas ao mundo virtual (Wolkmer), ou, a paz em toda humanidade, como descrita por Bonavides (2003, p. 579-593). Nota-se que, tais gerações estão estampadas claramente no art. 5º da Constituição Federal, e ao longo de seus incisos, sendo que, nestes últimos, a possibilidade de encontrar subprincípios, como contraditório, ampla defesa, e o devido processo legal. Ainda, é de

distinguir, que estes, fazem parte do corpo principiológico do Direito Processual Civil (ÁVILA, 2011, p. 99).

Importante salientar, que estas gerações de direitos, servem como pilares/orientação para a construção/estruturação dos princípios fundamentais em uma carta constitucional, sendo muitas vezes possível, ocorrer a distinção entre direitos e garantias fundamentais, pois “no texto da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder” (BARBOSA, 1978, p. 121). Sendo essa distinção claramente perceptível na elaboração normativa. Um modelo disso, é a Carta Magna de 1988 da República Federativa do Brasil, em que tais direitos são distribuídos ao longo do texto legislativo em “Títulos”.

Com a efetiva anexação destes princípios ao sistema do Estado, se dá com a força normativa da Constituição, constituindo a eficácia e a aplicabilidade dos direitos fundamentais. Em que pese estarem descritos na norma suprema (a Constituição), o juiz ao aplicar/declarar determinado princípio, dá a ele uma carga valorativa diferente, isso se molda ao longo do tempo, mudando de tempos em tempos, por exemplo, no sistema brasileiro, temos o modo de direito forjado para resolver disputas interindividuais (STRECK, 2014, p. 35).

Assim, a aplicabilidade e interpretação do direito a diversas causas, a diversas pessoas, a diversas lides, o juiz dependerá, e dará um sentido diverso a norma, a partir de uma fundamentação acerca do direito trazido pelos destinatários. Destaca-se que não há especificamente o direito, mais sim um texto que representa o direito (SANTOS, 2018, p. 40). Direcionando ao sistema constitucional e processual brasileiro, o legislador pátrio instituiu na Constituição os princípios fundamentais, todavia, estes precisam ser afunilados para que ocorrerá a sua devida efetividade, ou seja, as mais diversas áreas, introduziram princípios/regras norteadoras, visando construir balizas para a aplicação do direito, e a sua conseqüente hermenêutica jurídica.

Estas condições, ou, princípios limitadores, também podem possuir previsão no texto magno, como o princípio do contraditório, defesa e ação. Sendo que o contraditório, protegerá tanto o direito de ambos os litigantes, torna-se assim uma espécie de garantia as partes, pois o princípio do contraditório é uma das principais garantias da tutela

jurisdiccional, não podendo ser comparado com a ampla defesa, sendo este, inserido em todas as Constituições brasileiras.

No tocante ao (sub)princípio do contraditório, este, é vinculado diretamente aos direitos fundamentais de primeira e quarta dimensão, em razão de sua proteção a igualdade, à informação, e globalização política do Estado. Pois, como estabelecido no art. 5º, §1º da CF, os direitos fundamentais têm, e devem ser aplicados de forma imediata (SARLET, 2012, p. 53), respingando de igual forma ao Direito Processual Civil.

Com efeito, - que será discutido profundamente no próximo capítulo – no artigo 9º do Código de Processo Civil o legislador prevê um “contraditório forte” em razão da palavra “previamente”, assim a parte terá o direito de se manifestar/utilizar de todos os meios necessários para a sua defesa, antes de proferida qualquer decisão. Destaca-se que está é regra, cabendo conforme previsto no parágrafo único deste artigo as múltiplas exceções (tutela de urgência, evidência e procedimento de monitória). Verifica-se na dinâmica processual, que o processo civil apresentou inicialmente um perfil rígido, que sedimentou de uma vez por todas o mecanismo de proteção para os direitos do contraditório, incluindo também contra o Estado (MARCIÓ; SANTOS, 2021, p. 90).

A efetiva aplicação do contraditório permite/garante ao litigante participar durante a marcha processual, e por óbvio, nas decisões proferidas pelo magistrado. Certamente, caberá ao juiz oportunizar o momento adequado para que a parte se manifeste, fiscalizando e influenciando na resolução do litígio, impondo antes de elaborar suas decisões, “consultar” as partes para que tomem uma posição (SANTOS, 2018, p. 82).

Como já exposto, os princípios fundamentais irão ser aplicados em todas as esferas, sendo que, o sistema adotado no Brasil, é o da tripartição dos poderes, cabendo ao Poder Judiciário, proteger e garantir a aplicação dos direitos fundamentais, sejam eles materiais ou formais (GONET BRANCO; MENDES, 2016, p. 141). Mesmo que, havendo a falta de comando legislativo, ou seja, mesmo com a omissão/ignorância de texto legislativo específico, os direitos fundamentais devem ser aplicados e respeitados. E em razão disso “estes direitos e garantias fundamentais, por sua vez, somente ganham vida através do mais afinado instrumento democrático: o processo” (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 166).

O processo é o centro da formação do direito a partir do caso-problema, uma vez que a interpretação e compreensão dos fatos são essenciais para se alcançar uma decisão justa. Isso porque o mundo jurídico não se limita apenas à lei, mas também abrange as circunstâncias fáticas e sociais que envolvem cada caso. Nesse sentido, a hermenêutica se mostra fundamental para a formação do direito, permitindo que a interpretação dos fatos leve à compreensão mais profunda do caso e, conseqüentemente, à tomada de decisão mais adequada (SANTOS, 2020, p. 23).

Ora, como destaca Lênio Streck (2011, p. 317), os princípios funcionarão como uma forma de blindar as arbitrariedades direcionando o intérprete ao melhor caminho, de acordo com o que é estabelecido indiretamente pelo povo, tendo em vista que se amolda ao cotidiano. Inclusive, o Direito – logicamente – não consegue atender determinadas demandas, pois a lide imposta ao órgão julgador não está(ria) prevista no ordenamento, impondo conseqüentemente a uma crise no modelo de Direito nos mais determinados tribunais e doutrinas, em razão de que esperam algo “desenhado” já para a resolução do conflito. O principal motivo disso encontra-se respaldo em uma breve análise das partes, no seu individualismo, em que estariam acima do direito da comunidade.

Em razão da constante individualização, e da (des)evolução da sociedade, as dimensões/gerações de direitos merecem atenção, eis geram a necessidade/preocupação com os direitos meta/transindividuais, pautando na importância de um contraditório forte, em razão da lide imposta. Com a fortificação constante destes direitos coletivos (abraçando os direitos individuais), podemos estabelecer a construção dos direitos meta/transindividuais, na qual detemos que estes podem ser compreendidos como direitos coletivos em sentido amplo “lato sensu”, em razão de que pertencem a grupos/classes, por vezes indetermináveis, que não são passíveis de disposição individual, em razão de sua indivisibilidade (MASSON; ANDRADE, 2015, p. 44).

Assim, de forma sistemática os direitos fundamentais, quando aplicados geram princípios, e estes, quando utilizados, precisam “beber” da fonte dos direitos fundamentais primários, ou seja, um necessita do outro. Mas, não é possível aplicar como regra unânime, eis que por traz das regras existem condições substanciais relativas à estruturação dos poderes, encontrando-se limitadas a legitimação substancial, pois as leis

podem estar apenas legitimadas formalmente, e não substancialmente (FERRAJOLI, 2002, p. 688).

A Carta Magna de 1988, no tocante a legitimidade impões duas condições em relação a construção da “democracia política” e o “Estado de Direito”, sejam estes requisitos formais ou substanciais de validade. Podendo haver uma grosseira comparação com antigos sistemas jurídicos mencionados anteriormente, eis que mesmo a democracia mais perfeita, precisa de um limitador, para que possam determinar quem pode decidir, e de que maneira.

O Estado poderá ter seus caminhos alterados, ou seja, o povo possui o poder-dever de ditar – de acordo com a vontade da maioria – as estruturas políticas vigentes, eis que é o legítimo destinatário dos direitos políticos, inclusive possuindo a prerrogativa (democrática) de alterar os que o representam. Essa estrutura assegura direitos ao povo, como fruto da democracia, que é feita para todos e exercitável por todos, assim, caracterizando a soberania popular, de acordo com o art. 14 da Constituição Federal (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 158).

Desta maneira, temos que o Estado Democrático de Direito em sua incansável busca pela construção do Estado Social, ainda com seu modelo intervencionista, sendo economicamente, ou por meios judiciais, é perceptível verificar que os direitos coletivos surgem efetivamente no traçado normativo, mas em que pese já desenhados, torna-se conveniente, verificar que a função social do Estado ainda fora cumprida (STRECK, 2014, p. 38).

Buscando fundamentar a entrega e legitimação da efetivação do Estado, Bonavides destaca que “a democracia participativa é a verdadeira democracia, onde o adjetivo participação passa a ser o novo referencial em termos democráticos” (BONAVIDES, 2003), isso porque, converge para se tornar o ator principal do teatro democrático, e não mais mero coadjuvante, reivindicando diariamente sua posição perante a sociedade (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 163).

No que tange a legitimação do cidadão no exercício democrático (MARCÍO; SANTOS, 2021, p. 102):

a Democracia que acaba por deturpar a posição do cidadão se mostra sombra daquela tida como o projeto democrático, e que é sentido quando somente o

poder de voto é concedido ao sujeito. O voto, em que pese sua importância histórica, não pode ser visto como o único meio democrático de participação na construção social. Uma vez que o sujeito se transforma constantemente e ganha força de potência, novas ferramentas devem sempre ser estruturadas.

É perceptível que a figura da democracia possui nobres objetivos sejam eles políticos, sociais e até mesmo econômicos, conteúdo, em linhas gerais, limita o cidadão (micro) e ao povo (macro) apenas o voto, desamparando a efetiva participação na construção social (MARCÍO e SANTOS (2021, p. 107).

3.2. ATIVISMO JUDICIAL

No que se refere ao ativismo judicial, propriamente dito, este se destaca por uma postura interpretativa e ampla do texto constitucional – em sua grande maioria, tendo em vista as diversas interpretações dos mais variados textos legais do ordenamento jurídico (brasileiro) –, eis que tal instituto está logicamente interligado a uma participação ativa do Poder Judiciário, principalmente em razão de sua função típica. Assim, buscando maior efetivação dos valores “constitucionais” influenciado diretamente pelos demais poderes (Executivo e Legislativo).

Acerca das funções do Estado, temos segundo a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello que: (i) a função legislativa é a função que o Estado exerce por meio de normas gerais a inovação da/na ordem jurídica; (ii) no que tange a função jurisdicional, é a exercida por meio das decisões que resolvem as controvérsias com força de “coisa julgada”; (iii) por fim, a função administrativa é condicionada a estrutura e regime hierárquicos no sistema constitucional, sendo submissos ao controle de legalidade pelo poder Judiciário (MELLO, 2016, p. 35).

Por conseguinte, o conceito de Estado de Direito, retirado da Carta Magna e complementado por José J. G. Canotilho, é possível atribuir um meio de direção social e ao mesmo tempo uma forma de política. Inclusive, O Estado Democrático Constitucional é um Estado fundado na própria normatividade jurídica principalmente em relação aos direitos fundamentais e uma planificação dos problemas sociais e econômicos (CANOTILHO, 2001, p. 48).

Historicamente, a democracia representativa era centrada no poder legislativo como único responsável pela representação política na sociedade. No entanto, essa perspectiva acaba por restringir a participação popular em outras esferas do poder estatal. É como se o Parlamento aprisionasse a própria democracia representativa ao limitar sua amplitude e alcance na sociedade (SANTOS, 2020, p. 273).

Diante disso, a conceituação de ativismo judicial, apresenta “problemas” em sua idealização, tendo em vista a vasta variedade de escritores e pensadores que dissertam acerca do tema, eis que tentam adequar a sua teoria a uma conceituação mais próxima de suas argumentações, em consideração as diversas aplicações teóricas e doutrinária para a palavra em si, o que infelizmente se tornou rotineira e comum nos últimos tempos. Ademais, a sua frequente utilização vem caracterizando quase que de maneira automática, a visão de um comportamento judicial negativo.

Nessa toda, Luiz Roberto Barroso defende que o ativismo judicial está associado a uma participação mais ampla e conseqüentemente mais intensa do Poder Judiciário na concretização/efetivação dos valores e fins constitucionais, contudo, repercutido na esfera dos outros Poderes (BARROSO, 2012). Ademais, no intuito de superar a famigerada democracia representativa, é necessário entregar ao cidadão (legitimador, que passa a ser ativo) os instrumentos para fazer com que sua voz ganhe força, o meio para isso encontra respaldo no Poder Judiciário, utilizando-se do Processo. Razão essa, é apresentada uma nova concepção de movimentos sociais, que acabam ocasionando “conflitos” (MARCÍO; SANTOS, 2021, p. 101).

Não obstante as várias definições de ativismo judicial, cita-se aquela proposta por Thamy Progrebinschi, a qual defende que o juiz é considerado ativista quando, exercendo suas funções: “a) questiona e revê decisões dos demais poderes; b) controla e promove políticas públicas; c) não identifica necessariamente a coerência do Direito e o princípio da segurança jurídica como limites de sua atividade” (POGREBINSCHI, 2000).

É importante observar que o fenômeno do ativismo judicial consiste em uma política jurisdicional que se manifesta na tomada de decisão dos juízes. Com o tempo, esse fenômeno evoluiu em decorrência das mudanças nas teorias processuais, reformas nos códigos e do aumento da participação do cidadão. Como resultado, houve uma reformulação do sujeito, que agora é visto como um agente ativo no processo de

construção do direito. Dessa forma, o ativismo judicial se torna uma ferramenta para reivindicação de direitos e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e democrática (SANTOS, 2020, p. 32).

Por outro lado, Elival da Silva Ramos (2010, p. 129 e 136) apresenta uma argumentação mais radical acerca do tema, pois defende que o ativismo se trata do exercício da função jurisdicional além dos limites anteriormente impostos ao Poder Judiciário. Ao passo que há o avanço do judiciário sobre os demais poderes, ou melhor apresentando, uma “desarmonia técnica” entre a divisão dos poderes, ocorre a presença de problemas, principalmente em relação a figura do ativismo. Ainda, no que se refere a esses problemas, o autor destaca a presença de três características como sendo, o controle de constitucionalidade, as omissões legislativas e a ambiguidade do direito.

Acerca dos instrumentos hábeis ao cidadão ativo, temos que “uma das formas idôneas para o atendimento de tais postulações é o acesso ao Poder Judiciário, e, pelo filtro da Constituição, a legitimidade do manejo do processo” (MARCÍO; SANTOS, 2021, p. 102). Por fim, defende que ativismo judicial se refere ao exercício da função jurisdicional além dos limites estabelecidos pelo próprio sistema legal. É a responsabilidade institucional do Poder Judiciário resolver litígios de natureza subjetiva (conflitos de interesses) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos) (RAMOS, 2010, p. 308).

Assim, é possível constatar certo avanço/expansão do Poder Judiciário, confundindo-se, claro, com a figura do ativismo judicial, eis que não apresentam grandes distinções técnicas passíveis de contribuir para uma diferenciação clara da relação. Além do mais, é de enfatizar a linha conceitual de associação do ativismo à criação de direito pelo juiz, ou seja, o exercício do poder legislativo pelo judiciário, em todos os graus de jurisdição. Sendo que a abordagem ativista do Poder Judiciário é evidente quando se trata de invalidar atos emitidos pelos Poderes Legislativo e Executivo, com o objetivo de proteger os direitos dos cidadãos (SANTOS, 2020, p. 264).

Tal situação é fundamentada pelo fato de que estando o juiz diante de um caso em que não há uma resposta normativa – clara e precisa –, deve ele procurar no Direito uma resolução de mérito para a lide imposta, sendo que se necessário deverá utilizar de outros métodos interpretativos que permitirão a escolha de um sentido normativo adequado

(CAPPELLETTI, 1999). Quer dizer que embora a decisão (judicial) não possua plena aceitação pelos jurisdicionados, o fato a ser destacado, é que o texto constitucional interfere significativamente na intensidade do exercício do ativismo pelo magistrado.

De posse da expressão “Estado Jurislador”, Georghio Tomelin (2018, P. 38 e 40) destaca que o crescente envolvimento do judiciário brasileiro nas jurisdições ao longo das décadas nos permite, hoje, falar sobre as jurisdições brasileiras. Sendo que além da interferência entre os poderes que pode ser vista como uma violação do princípio da separação de poderes, parte do trabalho legislativo (a atividade de fazer novas leis) é substituída pelo trabalho de interpretação.

Ademais, o poder judiciário possui grande vantagem comparado aos demais poderes do Estado, tendo em vista ser mais legitimado para a concretização dos anseios da modernidade. Tal vantagem encontra respaldo nos princípios do “acesso à justiça”, no contraditório, na publicidade e na própria fundamentação, garantias constitucionais do próprio Estado Democrático de Direito, a soma desses princípios resultará na substituição do sistema da administração pública através da decisão proferida pelo juiz (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 165).

Em suma, temos que o ativismo judicial é uma abordagem adotada pelos magistrados no desempenho de suas funções jurisdicionais, que visa a regulamentação de condutas sociais ou estatais que não foram previamente regulamentadas, sem depender da intervenção do Legislativo. Em alguns casos, essa abordagem pode ser usada para obrigar o Estado a implementar políticas públicas específicas (SANTOS, 2020, p. 265), o que já foi evidenciado, inclusive, em julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, sabendo em linhas gerais a conceituação de tal instituto, Lênio Streck (2011, p. 589) pontua que “[...] um juiz ou tribunal pratica ativismo quando decide a partir de argumentos de política, de moral, enfim, quando o direito é substituído pelas convicções pessoais de cada magistrado (ou de um conjunto de magistrados)”. Dessa maneira, em que pese posteriormente ocorram novas indagações, a judicialização é um fenômeno que surge da interação entre os poderes do Estado. Isso pode ser visto como um deslocamento da tensão entre os Poderes Executivo e Legislativo em direção à justiça constitucional.

Todavía, embora a Lei escrita seja importante, não se pode afirmar que o direito se confunda necessariamente com ela. O juiz desempenha um papel fundamental na criação do direito, contribuindo para seu aperfeiçoamento e sua continuidade ao longo do tempo. Dessa forma, é preciso reconhecer a importância da função criadora do juiz na ordem jurídica (SANTOS, 2020, p. 276). Contudo, Capeletti destaca que interpretar a lei, é também a criação da lei, sendo que “a única diferença possível entre jurisdição e legislação não é, portanto, de natureza, mas sobretudo de frequência ou quantidade, ou seja, de grau” (CAPPELLETTI, 1999, p. 26).

Assim, a importância do ativismo judicial se torna clara e amplamente evidente, uma vez que os juízes passam a atender às demandas da sociedade na esfera de decisões e opções comunitárias que não foram satisfeitas pelo Parlamento. É óbvio que essa atividade proativa rompe com a rígida separação dos poderes e chega à atual divisão dos poderes. A criação, portanto, pode ocorrer tanto pela interpretação - decidir o sentido entre os sentidos - quanto pela jurisdição - produção de um texto.

Quanto as funções primordiais, insta destacar que:

Uma das funções primordiais do juiz é produzir direito, principalmente quando o Parlamento falha em sua função legislativa e a ordem jurídica sofre as consequências. Dessa forma, as decisões judiciais são responsáveis pela proteção dos direitos subjetivos, refletidos como objeto do processo formal e substancial (SANTOS, 2020, p. 281).

Ao passo que o de caráter processual não necessariamente vai implicar esse tipo de tensão, o ativismo de caráter processual nem sempre implica tensão, pois muitas vezes a decisão ativista pode ser considerada correta pela maioria das pessoas (SMITH, 2002, p. 80). De acordo com o jurista Gary McDowell (1982, p. 5), é importante estabelecer limites processuais, com a utilização de “cercas processuais” para o exercício das funções do Poder Judiciário, especialmente no que diz respeito ao controle judicial de constitucionalidade, para garantir sua adequação constitucional.

Uma vez que a teoria clássica montesquiana emana que todo Poder – Legislativo, Executivo e, igualmente, o Judiciário –, se deixado sem controle externo, tenderá a expandir seu campo de influência à sua máxima efetividade. É por isso que, para ele, o “ativismo judicial não é tanto um caso de usurpação judicial como o é de abdicação

legislativa” (McDOWELL, 1982). Tendo em vista que o cidadão recorre ao judiciário em razão da ausência legislativa, bem como de políticas públicas decorrentes do executivo.

Por outro lado, insta destacar que o ativismo judicial processual não se refere a decisões judiciais sobre assuntos exclusivos das deliberações democráticas. Em vez disso, refere-se ao excesso do Poder Judiciário no exercício da jurisdição constitucional, na definição de sua competência e dos efeitos de suas decisões. Inclusive, o foco não é na decisão específica tomada pelo Judiciário em uma demanda. Em vez disso, refere-se ao fato de que, ao julgar uma demanda, o Judiciário pode ter ampliado arbitrariamente seu campo de decidibilidade e concentrado mais poder do que lhe foi atribuído pela Constituição.

Portanto, o ativismo judicial processual ou formal ocorre quando o Poder Judiciário desrespeita as regras técnicas ou procedimentais para o exercício da jurisdição, em desequilíbrio com o princípio da separação dos poderes. Já o ativismo judicial material ou clássico ocorre quando o Poder Judiciário se manifesta indevidamente sobre o mérito de questões que são da competência de outros poderes.

Noutro giro, os estudiosos que classificam a presença/existência de um ativismo Diálogo defendem como ferramenta para promover a igualdade de oportunidades e buscar a efetivação dos direitos fundamentais. E esse entendimento é fruto de ressalvas à justiça a partir das observações do protagonista ou dos casos que lhe são apresentados. Cabe ressaltar que muitos casos têm causado grande instabilidade social por serem fatos que a própria lei não consegue resolver. Um caso bem definido e destinado ao bem-estar da comunidade, bem como ao benefício de todas as partes envolvidas, pode ser interpretado como um exemplo para outros, sejam em condições iguais ou semelhantes.

Razão essa, perdura tendo em vista que os direitos não perduram sem garantias, sendo que estão diretamente relacionadas à possibilidade de usar o judiciário como ferramenta para garantir esses direitos, e independente da vontade política e legislativa (OLIVEIRA; DIAS, 2017, p. 168). Nessa perspectiva, vemos que a atuação do judiciário, seja pelo exercício do controle constitucional, seja pela atividade jurisdicional, é um mecanismo que contribui para a efetivação dos direitos, principalmente quando são constantemente atacados por serem imperativos em seus mandamentos.

Dessa maneira é possível verificar que as demandas que acabam chegando ao judiciário, fruto da já comentada inércia dos demais poderes – aqui entra a ausência de “manifestações” do poder executivo e do legislativo – e desse modo, acaba aflorando o ativismo judicial dialógico. Ademais, insta salientar que a nomenclatura “dialógica” advém do diálogo de todos os envolvidos, que será explorado posteriormente, a fim de que seja encontrada a melhor resolução para a lide.

Além do mais, Streck, Tassinari e Lepper (2015, p. 51-61) advertem que “o aplauso de hoje do ativismo jurídico pode ter sua antítese amanhã, quando os que hoje festejam se sentem prejudicados”. Assim, se o sistema de justiça resolve uma questão política, e questões dessa natureza são onipresentes, em algum momento alguém se sentirá injustiçado.

Tendo em vista que com o avanço da democracia e a crescente subjetivização do indivíduo, a participação torna-se cada vez mais necessária e legítima. Nesse contexto, o processo judicial assume o papel de politização da existência, permitindo que a sociedade se envolva na defesa de seus direitos e interesses (SANTOS, 2020, p. 312).

3.3. JUDICIALIZAÇÃO (DA VIDA)

É importante destacar a distinção entre os conceitos de juridicização e ativismo. Enquanto – em uma breve conceituação – a juridicização é um fenômeno que ocorre naturalmente dentro do desenho institucional do sistema jurídico, o ativismo é uma atitude que envolve uma escolha específica e proativa de interpretação. Portanto, a juridicização é uma consequência inevitável da organização do sistema jurídico, enquanto o ativismo é uma escolha consciente dos atores envolvidos no processo interpretativo (SANTOS, 2020, p. 284).

Acerca da juridicização, Lênio Streck em conjunto com José Luis Bolzan de Moraes (2004, p. 165), ensina que:

Já no Estado Democrático de Direito, próprio do constitucionalismo do pós-guerra, tem-se nitidamente o deslocamento dessa esfera de tensão, passando do Poder Executivo e do Poder Legislativo para o Poder Judiciário, mormente nos países com Constituições dirigentes, onde os Tribunais Constitucionais proporcionam aquilo que muitos autores chamam de ‘juridicização da política’.

Noutro giro, embora os destaques anteriores ao povo, buscando sua legitimação democrática, fruto disso, outro ator surge em meio a isso, clamando por atenção, em que pese não gozando de “legitimidade popular” pautada pelo voto, o Poder Judiciário ganha destaque. Diante disso, é de se destacar que o acesso ao poder judiciário é irrestrito, conforme preceitua o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bastando mera lesão ou ameaça a direito, dessa forma, servindo ao povo como instrumento para viabilização e concretização dos direitos e garantias fundamentais (RIBEIRO e SCALABRIN, 2009, p. 163).

Sendo que não obstante as construções conceituais acerca do ativismo (judicial), a questão referente a judicialização está ligada diretamente ao funcionamento das instituições, dentro dos moldes já apresentados, aqueles entabulados pelo Constituição. Luiz R. Barroso prescreve que a judicialização da política é forjada a partir de três fatores: a redemocratização, o constitucionalismo abrangente e a incorporação de um sistema de constitucionalidade (BARROSO, 2012).

Assim como já pontuado anteriormente, o ativismo judicial age como um método específico de interpretar o texto constitucional, aumentando o seu alcance e o seu sentido, extraindo dessa maneira as potencialidades da Constituição. Contudo, tais nuances não permitem distinguir ativismo judicial e a judicialização, eis que este se trata de um produto das transformações do Direito, tanto que quando ocorre a passagem do Estado Social para o Estado Democrático, ocorre o transporte do polo de tensão do Executivo para o Poder Judiciário (STRECK, 2011, p. 190).

Segundo Vanice Regina Lírio do Valle (2009, p. 32), o pós-guerra de 1945 influenciou diretamente na legitimação dos direitos humanos, contribuindo para a concretização da judicialização do sistema político. Deste modo, temos uma maior participação do Estado perante a sociedade, posto a inércia dos demais Poderes do Estado, abrindo espaço para que o Poder Judiciário viesse a suprir as lacunas deixadas, exercendo dessa forma papel fundamentação na concretização dos mais variados direitos fundamentais.

Ademais, verifica-se que o Poder Judiciário tem o poder de criar normas individuais que visam solucionar casos concretos, sejam eles coletivos ou individuais.

Essas normas são baseadas na Constituição, que estabelece princípios e regras que garantem a proteção dos direitos fundamentais e da dignidade humana. Assim, o Judiciário cumpre sua função de aplicar as leis e a Constituição, a fim de garantir a justiça e a proteção dos direitos humanos.

Por conseguinte, quanto maior for a possibilidade ou a necessidade de discutir judicialmente o fazer e o não fazer de uma ação governamental, maior será o grau de judicialização a ser analisado. Nesse sentido, é possível constatar a necessidade de responder aos contextos plurais das sociedades democráticas, nas quais o Poder Judiciário é cada vez mais solicitado a ir além da simples aplicação das normas jurídicas, urgindo dessa maneira “a terceira fase do ativismo judicial do reconhecimento da capacidade do juiz de decidir sobre fenômenos jurídicos com base na epistemologia constitucional” (SANTOS, 2020, p. 253).

Devido à sua abordagem positivista ultrapassada, o Poder Legislativo muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo acelerado de evolução da sociedade. Como resultado, suas leis podem não estar atualizadas para lidar com as demandas e necessidades da sociedade contemporânea. O juiz atua em um campo de atuação que abrange questões de razoabilidade, opinião e persuasão, exercendo sua jurisdição em áreas diversas, tais como responsabilidade civil, proteção ambiental e direitos humanos. Adentrando em todas as dimensões de direitos, ou seja, as suas decisões englobam direitos de primeira a quinta dimensão.

No modelo de Estado Ativo-Responsivo (NONET; SLEZNICK, 2010, p. 34), temos que o Estado-Juiz opera diretamente em sua decisão a compreensão hermenêutica da análise do fenômeno conflitual, gerando conseqüentemente a fundamentação, tendo em vista que a governança processual é realizada entre as partes de maneira partilhada e de acordo com as suas próprias manifestações (incorporadas pela construção e desenvolvimento do processo). Em que pese nesse primeiro momento transparecer que esse modelo atinge somente as partes, subsiste ainda, o ideais de efetivação de políticas (públicas) e das garantias constitucionais do direito, ao passo da criação do direito, trazendo à baila a legitimidade democrática processual (SANTOS, 2020, p. 326).

Como já mencionado anteriormente, a responsabilidade sociopolítica do juiz é a principal razão para esse desprendimento, uma vez que, de acordo com o princípio "iura

novit curia", é ele quem cria o direito a partir dos fatos. No entanto, esses fatos não são meramente subsumidos a uma norma, mas sim reflexos da complexidade da vida que são trazidos ao Judiciário. Inclusive, a crescente juridicização da vida exige que o Direito seja repensado dentro da estrutura de poderes do Estado, visto que, em um Estado Ativo-Responsivo, o Judiciário também tem o papel de criar direito a partir dos conflitos de interesses que surgem no caso concreto.

A incessante politização da vida, o distanciamento dos representantes eleitos, a ausência de resposta aos problemas da sociedade pelo Legislativo e Executivo acaba “desbalanceando” diretamente as funções dos poderes, que deveriam ser harmônicos entre si, gerando a mudança daqueles com o poder judiciário, que é buscado diariamente pelos cidadãos. Assim, como elenca sabiamente Jacques Chevallier, “a multiplicação das ações levadas aos tribunais mostra que o juiz está encarregado nas sociedades contemporâneas de compor as diferenças de toda ordem, em vista a preservar os equilíbrios sociais”.

A judicialização, no seio da sociedade, embora seja o exercício de um direito, não se trata exatamente de uma solução, uma vez que provoca outros diversos dissabores, principalmente entre os poderes constituídos da república. Como destaca Tomelin, na qual salienta que no cenário jurídico brasileiro, de inércia do Legislativo, o ativismo judicial pode levar a conflitos entre os poderes da República. Algumas pessoas apontam a possibilidade de uma crise institucional em andamento, baseando esse raciocínio em um ativismo judicial considerado abusivo.

A compreensão clara da força vinculante e da eficácia imediata dos direitos fundamentais e de sua posição no topo da hierarquia das normas jurídicas reforçou a ideia de que os princípios que informam os direitos fundamentais também devem ser aplicados no direito privado. Isso fortaleceu a percepção de que os direitos fundamentais têm uma natureza objetiva, que obriga o Estado a respeitá-los e a garantir que sejam respeitados pelos indivíduos em suas relações entre si (MENDES; BRANCO, 2017, p. 167).

Por fim, um ponto importante a destacar fazendo relação entre a ativismo e a juridicização, é a de que no modelo de Estado Ativo-Responsivo, resta evidente a despolitização da Jurisdição ao nível de que o Processo acaba sendo politizado complemente/eficazmente. Insta destacar que a “potestas”, formada e constituída por

cidadãos ativos, onde temos que a governança processual das partes é gerada pela Constitucionalização do Direito e a conseqüente (re)democratização da democracia, em que pese a redundância (SANTOS, 2020, p. 314).

Nem sempre é fácil definir os limites de um direito fundamental, pois muitas vezes existem correntes doutrinárias divergentes sobre o assunto. Isso exige sensibilidade do operador jurídico, que deve permanecer fiel aos valores predominantes em sua sociedade e buscar soluções justas, técnicas e com respaldo social (MENDES; BRANCO, 2017, p. 170). Assim, com o objetivo de fornecer a tutela adequada aos cidadãos, o Judiciário cria o direito objetivo processual com base na dinâmica do processo e na responsabilidade sociopolítica. Isso é evidenciado na fundamentação da decisão, que é considerada como uma compreensão hermenêutica do caso, diferentemente do direito objetivo que é desmascarado pela jurisdição e pela politização da decisão tomada pelo juiz.

Dessa maneira, verifica-se que a atividade do Estado-Juiz não é tão somente a função jurisdicional, mas junto a atividade/função processual na administração da justiça, a garantia – ou assim se espera – de imposição de uma dinâmica processual pela colaboração reativa, contribuída e permeada pela legitimidade democrática processual. A politização da vida é via de possibilidade ao Processo e por sua dinâmica aderente da complexidade do mundo existencial acaba por efetuar-se em plena legitimidade democrática processual.

4. A LEGITIMAÇÃO DO CIDADÃO (ATIVO E A (RE)ESTRUTURAÇÃO DE NOVOS DIREITOS

Antes de aprofundar acerca da (re)estruturação de novos direitos, resta necessário esclarecer a maneira já destaca nos tópicos anteriores de participação do cidadão. Cidadão esse ativo, e diante das “omissões” legislativas e executivas, adentra ao judiciário em busca da concretização de seus direitos. Essa construção, é apresentada, e relembra principalmente na construção do Estado.

Sem maiores aprofundamentos, o estado absolutista ou como exposto, Estado Hobbesiano, o poder de julgar encontra-se enraizado em uma única figura – na obra utilizada para fundamentar tal modelo, o Leviatã – em que possui o dever de sanar qualquer dúvida ou litígio em relação as leis (civis e naturais). Em sentido oposto, a figura

do parlamentarismo, apresentado por Locke, fundamenta a existência do Legislativo, Executivo e Federativo, inexistindo o Judiciário como órgão específico.

Dessa maneira, é possível verificar a importância e a necessidade do Poder Judiciário ao longo da construção do Direito, do Estado propriamente dito, eis que na concepção administrativa e em suas funções típicas tem a missão de dizer o direito, solucionar conflitos com a aplicação lei. Lei essa que é criada pelo legislativo, e posteriormente aprovada pelo executivo. Sendo que nesses últimos dois poderes, as figuras são eleitas legitimamente pelo povo.

Diante disso, a figura da democracia ganha destaque, eis que legitimadora do Poder Executivo e do Legislativo, tendo em vista que o cidadão age diretamente na escolha de seus representantes, que irão atuar indiretamente a seu favor, pelo menos é o que se espera. Em que pese o avanço da “construção do Estado”, não necessariamente ao mesmo passo, as dimensões/gerações de direitos foram se amoldando de acordo com a necessidade da sociedade. Assim, sem maiores digressões acerca do tema, mas, destacando e dando ênfase aos direitos de segunda e terceira dimensão/geração, sendo que aqueles se encontram pautados no bem-estar social do indivíduo, já estes, se referem a coletividade/fraternidade, englobando todo o grupo em que o sujeito se encontra inserido.

Com o avanço da democracia e a crescente subjetivação do indivíduo, a participação torna-se cada vez mais necessária e legítima. Nesse contexto, o processo judicial assume o papel de politização da existência, permitindo que a sociedade se envolva na defesa de seus direitos e interesses.

Nessa toada, segundo o art. 5º, LV, da CF, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, como meios os meios e recursos a ela inerentes" (BRASIL, 1988). Ou seja, como já destacado a carta magna já deixa claro, no rol do referido diploma a existência do contraditório, independentemente de eventual previsão em outro texto legal processual, sendo que atualmente, este, disciplina o processo civil como um todo.

De acordo com a doutrina tradicional, o princípio do contraditório possui dois elementos: (i) informação e (ii) possibilidade de reação. Diante disso, as partes devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, fazendo com que dessa maneira

seja oportunizada a possibilidade de reação acerca da informação apresentada ao processo, em atenção à defesa de seus interesses. Inclusive, tal "conceituação" é associada à necessidade de a parte ter conhecimento do trâmite processual, ou seja, do que está acontecendo no âmbito judicial em sua demanda, seja ela litigiosa ou não (NEVES, 2019, p. 175).

Por outro lado, e em que pese tais apontamentos, insta destacar que não basta apenas informar ou até mesmo permitir a reação da(s) parte(s), mas que a reação seja efetiva e que tenha influência na formação de convencimento do magistrado (GREGO, 2003, p. 539). Com efeito, a influência das partes deixa de ser mero desejo processual, para que se efetive de maneira essencial do contraditório, mesmo que inexistindo previsão expressa no texto legal, o art. 7º do Código de Processo Civil conduz o intérprete ao "exigir" que o juiz zele pelo efetivo contraditório, demonstrando grande relevância ao convencimento final no momento da prolação da sentença (em sua fundamentação).

De certo, a judicialização da vida, enquanto sociedade civilizada, toma destaque quando buscamos em nossas pretensões mais mezinhas e simples que sejam reconhecidas e validadas por normas jurídicas pré-estabelecidas no ordenamento, ou seja, a clara correspondência (imediate) entre a positivação de direito e a satisfação (felicidade). Além disso, trata-se de uma aposta na autonomia moral e na política individual, todavia, poderá se esvaír em razão da conformação de uma relação de subordinação da sociedade ativa ao Estado e seus agentes.

No contexto do Estado Ativo-Responsivo, a jurisdição assume um papel fundamental ao expressar o poder estatal por meio de sua dupla função. Por um lado, a função jurisdicional, ou auctoritas, centraliza o poder decisório e é legitimada e regulada pela função processual, que é delineada pela Administração da Justiça. Por outro lado, a potestas, que é compartilhada com as partes do processo, redimensiona a governabilidade processual e justifica o poder exercido pela jurisdição. Nesse sentido, a administração da justiça se torna uma peça-chave na construção da legitimidade e efetividade da atuação do Estado, ao assegurar a aplicação justa e equânime do direito (SANTOS, 2020, p. 27).

Em relação a Jurisdição, temos que quando houve sua aderência ao processo, que já estava bebendo da fonte do Estado Ativo-Responsivo, houve a superação dos revisionismos, da socialização e da sua publicização, característicos dos modelos

Processuais defendidos/incluídos nos modelos de Estado Liberal, Social e Democrático de Direitos, anteriormente expostos. Diante disso, resta evidente a superação do legalismo exegético tendo em vista a imposição mais do que presente da juridicização vida somada com a ampliação da interpretação.

4.1. PRINCÍPIO DISPOSITIVO E DO CONTRADITÓRIO

O que se verifica do ordenamento jurídico (processual) atual, especificamente aquele imposto pelo Código de Processo Civil de 2015, é que as partes devem corroborar de maneira eficiente nos autos processuais, na qual será exercida pela participação reativa das partes no processo, não se resumindo apenas na atuação do julgador, o que é encartado pelo famoso brocardo “nihil factum dabo tibi ius” (dá-me os fatos que te darei o direito). Destarte que a democracia substancial eleva os partícipes do jogo democrática ao nível de cidadãos ativos, dada a participação no processo (MULLER, 2013).

O lócus central do presente trabalho refere-se à participação das partes com a finalidade de obter/construir novos direitos a partir da decisão judicial, assim, o princípio da cooperação estampado atualmente no Código de Processo Civil, ganha destaque, tendo em vista que a cooperação entre as partes é voltada para a obtenção de uma decisão de mérito justa. Tal decisão é alcançada por meio da participação efetiva, de forma que o resultado da atuação "conjunta" leve a ao resultado pleiteado. Dispõe o artigo 9º que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”. Ainda que seu parágrafo único o excepcione, trata-se de garantir uma audiência prévia, cujo objetivo é esclarecer qualquer ação processual inesperada que possa ir contra os interesses pré-estabelecidos de qualquer uma das partes.

Na sequência, inova o artigo 10 ao prescrever que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício” (BRASIL, 2015). Com essa determinação, o dever do juiz de concretizar o contraditório formal e substancial é estabelecido na estrutura do direito processual. Isso significa que o juiz deve informar e possibilitar a participação da parte no processo, geralmente antes da tomada de decisão, inclusive sobre questões apreciáveis de ofício.

Nessa toada, e com a finalidade de evitar os avanços da Aristocracia Judicial, o Estado-Legislador, limita os poderes dos juízes a lei, com fulcro na legitimação social fruto da democracia representativa, na qual apresenta quase que uma ilusão da representação democrática da “maioria”. Eis que, de acordo com os ensinamentos de Jean Cruet (1938, p. 18):

Se na lei não está todo o direito, e se não está monopolizado pelo Estado todo o poder de coerção, há evidentemente um direito contra o soberano. E ahí temos os cidadãos sacudidos pelas forças contraditórias da sociedade, e tentados a todo momento a pôr o Estado no lugar da força dominante.

De modo que ao juiz fixa limitada a “dizer” o direito, sem nada a fazer, quase que uma versão “gourmetizada” do que era o juiz “boca da lei”. Contudo, o texto legislativo é a produção normativa do direito, na qual é produto oriundo do modelo democrático representativo, de outro lado, temos que a jurisdição é a produção normativa individual de acordo com a lide exposta.

No que se refere ao processo como procedimento contraditório, Daniel Amorim Neves (2019, p. 160), em sua obra, cita que Elio Fazzalari defende que o procedimento contém atos interligados de maneira lógica e regidos por determinadas normas. Todavia, para a prática de cada um dos atos processuais deve ser permitida a participação das partes em contraditório, fazendo com que ocorra a "paridade de armas". Em suma, tal ideal representa a projeção e de certa maneira, a concretização da exigência constitucional do contraditório.

O direito de ser convocado e de se manifestar sobre o objeto do processo, de forma dialética e por meio do debate processual, desempenha um papel essencial na legitimação democrática dos atos procedimentais. É por meio dessa participação que se garante a justa fundamentação dos atos processuais, assegurando a transparência e a imparcialidade do processo. A voz das partes é fundamental para a construção de um processo justo e equitativo, no qual as decisões sejam respaldadas democraticamente (SANTOS, 2020, p. 179).

A constitucionalização do contraditório justifica a possibilidade de alteração ou modificação do objeto do processo, desde que observado o princípio do contraditório constitucionalizado. Por meio da colaboração reativa, o Estado-Juiz pode tomar decisões

com base na compreensão hermenêutica, que surge a partir do jogo dialético-dialogal. Nesse contexto, as partes assumem o papel de protagonistas do processo, possibilitando uma participação ativa e influente na definição do objeto em discussão. Assim, o contraditório constitucionalizado reforça a importância da interação entre as partes, permitindo o pleno exercício de sua autonomia processual.

Já o princípio dispositivo pode ser compreendido da seguinte forma: o juiz é incumbido de proferir sua decisão com base nos fatos apresentados e comprovados pelas partes, estando restrito a não buscar fatos que não tenham sido alegados ou cuja prova não tenha sido requerida pelas partes. Esse princípio determina que a condução do processo e a produção de provas são de responsabilidade das partes, e não do juiz.

Nesse sentido, Ovídio Baptista Araújo da Silva (2003, p. 100) ensina que:

De acordo com o princípio dispositivo, o juiz encontra-se limitado à iniciativa das partes no que diz respeito à forma de condução do processo e aos meios para obter os fatos relevantes para a respectiva disputa judicial. Nesse contexto, cabe às partes determinarem de que maneira desejam que o caso seja conduzido, assim como os métodos e instrumentos utilizados para a obtenção das informações pertinentes àquela lide específica. Essa abordagem respeita a autonomia das partes na condução do processo e estabelece uma restrição ao poder do juiz em relação à sua iniciativa probatória.

Por fim, o princípio dispositivo representa a expressão da autonomia das partes no processo, não apenas como um limitador da decisão judicial com base na delimitação do objeto do processo e no debate processual, mas como uma manifestação da governança processual que amplia os horizontes do caso em questão. Através da compreensão hermenêutica, o processo judicial revela fenomenalmente o desvelamento do caso-problema. Assim, o processo jurisdicional pode ser utilizado para a criação de novos comandos jurídicos, sejam eles de natureza geral ou particular. Nessa acepção, a jurisdição é reconhecida como uma fonte jurídica ao lado da legislação (CARNELUTTI, 2006, p. 136).

Com isso poderá romper com o princípio da congruência e desenvolver-se com base no brocardo “*iura novit curia*”: a decisão será construída pelas partes e não pelo Juiz. Nesse mote apresenta como possibilidade a criação do direito pela construção das partes frente à colaboração reativa possibilitada pelo contraditório constitucionalizado, manifestando assim uma construção dialética do debate processual. O ato somente poderá

ser legitimado pela administração da justiça, onde opera com os princípios do dispositivo e do contraditório, princípios responsáveis por determinar a governança processual das partes em colaboração reativa.

A governança processual exercida pelas partes demonstra a colaboração reativa do cidadão, eis que na triangulação processual, haverá não apenas o magistrado julgando, mas outros “auxiliando” ativamente e responsivamente no julgamento. Assim, as partes propondo a formação e o desenvolvimento processual, havendo o conseqüente reflexo na administração da justiça, não tão somente em seu processo. Além do mais, tanto as partes quanto o juiz são responsáveis pela tramitação, impulso, término e criação do direito (SANTOS, 2020, p. 344).

O princípio da “iura novit curia” desempenha um papel relevante na dinâmica processual, permitindo a criação do direito objetivo processual. Por meio desse princípio, a separação entre fato e direito é superada, possibilitando a criação de novas normas através da fundamentação jurídica. A existência do espaço judicial, encontra sua justificação no amplo debate garantido pelo contraditório, o qual assegura a imparcialidade e tem como conseqüência a criação do direito por meio da fundamentação da decisão, refletindo na responsabilidade sociopolítica do juiz.

Em suma, é necessária a aproximação da democracia participativa e a função jurisdicional, atualizando os sentidos da democracia ativa acompanhada de um cidadão ativo, seja na função judicial ou processual (inclusa naquela), afastando de toda maneira a massa inerte da mera aplicação da lei. Tendo em vista que a cada dia que passa, mais a vida se torna judicializada, eis que as novas complexidades acontecem “fora da lei”, gerando novos conflitos, muitas vezes não amparados pelo texto legal.

Oposto a isso é o Processo que legitima a democracia participativa e projeta a politicidade da vida aos cidadãos. Portanto, a suposição normal é que mudanças na sociedade de algum modo produzem mudanças equivalentes na lei (FITZPATRICK, 2007, p. 191). Tal conceituação e “aplicação” ainda permanecem no ordenamento jurídico, inclusive após a reforma processual de 2015, conforme se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (NEVES, 2019, p. 801).

Ao mesmo tempo que temos o princípio do contraditório zelando pela participação das partes no trâmite processual, na qual se dará por meio da citação e intimação dos atos

processuais, o Capítulo I do Código de Processo Civil as normas fundamentais que devem ser observados ao longo do deslinde do feito. Assim, tendo em vista a necessidade construção da base conceitual legislativa do presente trabalho, principalmente no que tange a construção e efetivação de novos direitos, o princípio dispositivo, inquisitivo e a cooperação - que não se confunde com o contraditório - ganham espaço na celeuma processual.

De mais a mais - em relação ao contraditório - temos que a repercussão social é inevitável, uma vez que a reflexão promovida por um processo marcado pela colaboração e por um contraditório dialógico mantém atualizado o cerne da Democracia Participativa no Estado Democrático de Direito. Essa abordagem estimula a participação ativa dos envolvidos e proporciona uma análise contínua das questões relevantes para a sociedade. Por meio da interação entre as partes e da busca pelo consenso, contribui-se para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, o processo jurídico se torna um espaço propício para a discussão democrática e o aprimoramento das normas jurídicas em benefício de todos os cidadãos (SANTOS, 2020, p. 194).

De certo que o sistema inquisitivo não é objeto do presente, todavia, possui tamanha importância que não deve ser deixada de lado, eis que o juiz é colocado como figura central do processo, mas, a qual buscamos defender, é a participação (re)ativa do cidadão na construção de novos direitos, contudo, o magistrado permanece como figura central, cabendo a ele a instrução e condução da provocação das partes (NEVES, 2019, p. 184). Acerca do posicionamento do juiz, verifica-se que está vinculado aos fatos descritos na causa de pedir, que será descrita de acordo com a vontade das partes.

Quanto a motivação e a fundamentação, embora possuam significados distintos, evidenciam a necessidade de exteriorizar as razões de decidir, não devendo juiz acrescentar aos relatos das partes a sua opinião no que tange a lide, devendo assim, aplicar o Direito, e não concretizar suas aspirações pessoais. Em relação ao tema, o art. 93, IX, da CF prescreve que todas as decisões proferidas, sejam elas em âmbito judicial ou administrativo, devem ser motivadas, ou seja, a tarefa de exteriorizar as razões do seu decidir, devem ser aplicadas a todas as espécies de decisões (NEVES, 2019, p. 185).

4.2. O (NOVO) ATIVISMO JUDICIAL NA CONSTRUÇÃO DE DIREITOS

Com a constitucionalização do processo, este passa a ser o palco central dos debates, tal dinâmica é fundamentada e "incentivada" pela democracia participativa. Tendo em vista que este modelo democrático invade a íntima natureza do processo e do juízo, em busca de salvaguardar o contraditório, bem como ampliar os momentos centrais da experiência processual (PICARDI, 2008, p. 140). Assim, a governabilidade processual, como já destacado, equipara o juiz às partes, eis que dessa forma, todos constroem a resolução da lide diante da reconfiguração do (princípio do) contraditório e do dispositivo.

Ainda, acerca do mencionado princípio (do dispositivo), a filosofia política destaca e dá forte ênfase à colaboração reativa das partes, ocasionando no famigerado contraditório constitucionalizado, influenciado pela boa-fé processual, a satisfatividade normativa. Desse modo, resta confirmado o mecanismo de proteção através da autonomia da vontade, tendo em vista que as partes apresentam à marcha processual os fatos da vida, que dão reflexo do acesso aos tribunais (judicização da vida) (SANTOS, 2020, p. 199). Já o princípio do contraditório proporciona um espaço de participação democrática no processo, permitindo que as partes exerçam ativamente a governança na construção da decisão.

Diante de tudo que foi apresentado, observa-se que o princípio do contraditório constitucionalizado está intrinsecamente ligado ao contexto social. Nesse sentido, o objeto do processo é remodelado e adquire relevância por meio do objeto do debate processual, e os atos processuais passam a ser reavaliados e redimensionados por meio da contradição.

Insta destacar que o direito não é mais de uns, o direito é de todos, pois atualmente, requer uma sociedade que pense e repense o direito postulado, apresentando/estudando os reflexos diretos e imediatos. Sendo que deste sujeito (democrático), é reconhecido, por óbvio, a busca por seus interesses, o que sediará efetivamente a mescla entre o processo e a democracia participativa, passando a jurisdição (centralização da figura do Estado-Juiz) ser mero coadjuvante.

A governabilidade das partes desempenha um papel crucial nas funções processuais, pois equipara o juiz aos demais participantes do processo, isso significa que todas as partes têm o poder de influenciar e direcionar o curso do processo de forma

significativa. O princípio da governabilidade visa assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de participar ativamente, exercendo seus direitos processuais e apresentando seus argumentos de maneira equânime. A posição majoritária é no sentido de que o direito sustentado pelas partes não constitui parte integrante do objeto do processo nem impõe ao juiz obrigatoriedade em sua decisão de acolher ou rejeitar as pretensões apresentadas, embora seja necessário fundamentar as alegações formuladas pelas partes.

A tomada de decisão no âmbito da Administração da Justiça, vinculada à função jurisdicional, é construída com a participação ativa das partes. Nesse processo, o Estado-Juiz emite uma decisão fundamentada, levando em consideração as contribuições das partes de forma responsável. Essa decisão não se restringe apenas ao confronto entre as partes, mas ultrapassa os aspectos textuais, abrangendo também os contextuais. Consequentemente, ela pode gerar novos fenômenos e implicações além do escopo do litígio original.

Assim, fica evidente a possibilidade de criação do direito por meio da norma individual, por meio da compreensão hermenêutica aplicada ao desvelamento do fenômeno conflitual de interesses.

O processo como procedimento em contraditório: uma ideia simples e genial, que afasta do velho e inadequado clichê panteístico da relação jurídica processual, esquema estático que leva em conta a realidade, mas ao à explica. O contraditório, como estrutura dialética do processo, que comprova a autonomia deste em relação a seu resultado, porque ele (o contraditório) existe e se desenvolve, ainda que ao advenha de medida jurisdicional e é empregado mesmo para estabelecer se o provimento jurisdicional deve no caso concreto, ser emitido ou recusado (FAZZALARI, 2006, p. 5).

Dessa forma, a definição clássica do princípio dispositivo se fundamenta na premissa de que as partes exercem o controle sobre os fatos, enquanto o juiz detém o controle sobre o direito. Essa distinção nítida entre as questões de fato e as questões de direito evidencia a ruptura que deu origem à Ciência Processual.

Por meio da resignificação o princípio dispositivo ganha duas vertentes acerca da interpretação e experimentação relacionada ao princípio do contraditório. A primeira vertente, a positiva, assegura que a atividade/função jurisdicional pela manifestação das partes na colaboração (reativa), gerando dessa maneira a legitimidade democrática do

debate. Por outro lado, a vertente de sentido "negativo" (PICARDI, 2008, p. 138), na busca pela imparcialidade do juiz em relação ao objeto formal do processo, valoriza-se a manifestação e as alegações das partes, em conformidade com uma abordagem dedutiva da ciência jurídica.

Como já exposto em outros tópicos do presente trabalho, o Poder Legislativo limita o judiciário a sua função no momento da aplicação da lei. Além disso, o Código de Processo Civil estabelece restrições ao poder instrutivo do juiz, restringindo sua atuação ao papel de "dizer o direito" de acordo com o princípio da congruência. Isso significa que o juiz deve apresentar a qualidade jurídica da causa de acordo com o que as partes estabeleceram como objeto do processo, a fim de fundamentar sua decisão.

A garantia de um processo justo é fundamental para assegurar uma participação ativa e colaborativa das partes, permitindo um diálogo dialético que contribua para a compreensão do fenômeno conflituoso. Um processo justo busca criar um ambiente em que as partes possam interagir de maneira reativa, fornecendo informações relevantes e apresentando argumentos que possam auxiliar na revelação e compreensão plena do conflito em questão. Essa abordagem dialético-dialogal permite uma análise mais completa das questões envolvidas, buscando uma solução equitativa e justa para todas as partes envolvidas no processo (SANTOS, 2020, p. 153).

Assim, expandem-se os horizontes que possibilitam um amplo espaço de participação democrática, no qual as partes podem apresentar suas alegações e reivindicações que foram negligenciadas na demanda inicial. Isso abre espaço para que o objeto do processo seja modificado por meio de uma colaboração reativa, assegurada pelas manifestações das partes. Essa abertura permite uma revisão e inclusão de elementos relevantes, impulsionada pela interação ativa das partes envolvidas.

Em síntese, busca-se uma atuação conjunta e colaborativa para alcançar uma decisão judicial que promova a Democracia Participativa, por meio de um debate processual no qual as partes desempenhem um papel ativo como cidadãos engajados. Dessa forma, busca-se a participação do cidadão na busca pela proteção jurídica e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Em que pese ter sido discutido anteriormente, insta destacar que o ativismo judicial dialógico defende a participação ativa do Poder Judiciário no diálogo e na

construção de soluções para questões complexas e controversas da sociedade. Nessa perspectiva, os juízes atuam como facilitadores do debate, buscando interpretar a Constituição e as leis de forma a promover a inclusão, a igualdade e o respeito aos direitos fundamentais.

Sendo que a principal justificativa é encontrada na necessidade de preencher lacunas normativas e responder a demandas contemporâneas que não foram previstas pelos legisladores. Tendo em vista que o direito existente pode ser insuficiente para lidar com novas realidades sociais, tecnológicas e culturais. Nesse sentido, os juízes podem desempenhar um papel fundamental ao interpretar a legislação de forma mais ampla e dialogar com outros atores sociais para encontrar a melhor solução para a lide apresentada.

Ainda, em que pese suprir lacunas legislativas não busca substituir a atuação propriamente dita do Poder Legislativo ou usurpar suas competências. Pelo contrário, ele complementa o trabalho legislativo ao lidar com situações em que os diplomas legais são omissos, contraditórios ou até mesmo insuficientes. No entanto, é importante mencionar que o ativismo judicial dialógico deve ser exercido dentro dos limites constitucionais.

O ativismo judicial processual refere-se à postura proativa dos juízes na condução do processo judicial, buscando garantir o efetivo acesso à justiça, a celeridade processual e a tutela dos direitos das partes envolvidas. Essa abordagem é fundamentada na ideia de que o Judiciário deve ter um papel ativo na promoção da justiça e na resolução de conflitos, além de ir além de um mero papel de árbitro passivo.

Na mesma toada acerca do ativismo, temo que uma das principais justificativas para o ativismo judicial processual é a necessidade de superar entraves e deficiências do sistema judiciário, como a morosidade e a burocracia excessiva. Buscando agilizar os procedimentos, eliminar obstáculos desnecessários e garantir o acesso rápido e eficiente à justiça para todos os cidadãos. Podendo contribuir para a proteção dos direitos individuais e coletivos, principalmente em situações em que há lacunas ou omissões na legislação.

Ademais, o ativismo judicial é justificado na fundamentação judicial, alcançando assim a responsabilidade sociopolítica, dado que *“El adagio en versión abreviada elimina lo referente a la actividad y esfera de incumbencia de las partes, centralizándose*

exclusivamente en el deber de la autoridad. De allí a sostener que es un límite o restricción al sistema dispositivo hay un corto trecho” (CALVINHO, 2023).

A presente argumentação busca ressaltar que o uso do aforismo representa uma estratégia adotada pelo ativismo judicial com o intuito de possibilitar ao juiz um papel ativo na criação do direito. O aforismo reconhece a legitimidade democrática inerente ao processo, conferindo ao juiz a prerrogativa de transcender as concepções clássicas dos princípios e institutos processuais. Ao superar o paradigma cartesiano lógico, fundamentado estritamente na lei, o juiz pode empregar o aforismo como instrumento para moldar o direito conforme as demandas e necessidades sociais contemporâneas.

O ativismo judicial defendido neste contexto não se trata do ativismo judicial centrado exclusivamente na jurisdição, mas sim de um ativismo judicial caracterizado pela politização das decisões, que encontra sua legitimidade no âmbito do processo civil e na governança processual exercida pelas partes. Esse modelo de ativismo judicial valoriza a dinamicidade do processo como um meio de formação e construção do direito objetivo processualizado. Assim, busca-se superar a visão de um poder judiciário protagonista, em favor de um sistema em que os cidadãos ativos assumem um papel central na tomada de decisões, promovendo uma maior participação democrática na definição do direito.

Os juízes, ao interpretar as leis de forma ampla e teleológica, podem adotar medidas que visem à efetivação dos direitos fundamentais, mesmo quando a legislação específica seja insuficiente ou desatualizada. Essa abordagem pode promover uma maior justiça social e a garantia dos direitos humanos. Eis que está relacionado à busca por soluções criativas e flexíveis para os casos em análise.

A fundamentação da decisão, construída por meio do debate processual de forma dialética, é garantida pela participação das partes no processo de governança, o qual legitima a função jurisdicional por meio da *auctoritas*. Nesse sentido, é possível modificar o objeto da controvérsia por meio da interpretação do direito, devendo essa alteração ser devidamente justificada no contexto do desvelamento do fenômeno em questão, assegurando-se a garantia do contraditório (SANTOS, 2020, p. 206).

A legitimação do cidadão ativo e a (re)estruturação de novos direitos são questões fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade justa e inclusiva, com o alcance

das demandas necessária. Através da legitimação democrática, os cidadãos são reconhecidos como participantes ativos na vida (política, social e econômica), implicando na garantia dos direitos civis, políticos e sociais, bem como na promoção da igualdade de oportunidades e na proteção dos direitos fundamentais.

Dessa maneira, envolve o reconhecimento de sua capacidade de exercer direitos e cumprir deveres dentro da sociedade. Isso inclui o direito de participar de eleições, de se manifestar livremente, de associar-se, de ter acesso à informação e de ser ouvido nas decisões que afetam sua vida. A participação ativa fortalece a democracia, permite a expressão de diferentes pontos de vista e contribui para a construção de políticas públicas mais efetivas e inclusivas.

Esse percurso trilhado pela dinamicidade processual desempenha um papel fundamental na formação da legitimidade democrática no processo, através da aplicação da compreensão hermenêutica na fundamentação das decisões judiciais. É por meio desse enfoque interpretativo que as normas jurídicas são adequadamente analisadas e contextualizadas, levando em consideração os valores e princípios fundamentais.

O princípio do *iura novit curia*, ao transitar da jurisdição para o processo, adquire uma legitimidade democrática por meio do diálogo dialético, que revela os conflitos de interesses, possibilitando uma compreensão hermenêutica expressa na fundamentação das decisões. Assim, o processo se torna o centro da politização da vida, culminando na criação do direito objetivo processual. Essa perspectiva reforça a importância da legitimidade democrática no âmbito processual.

Essa abordagem permite uma compreensão mais profunda dos casos, contribuindo para a construção de um direito justo e alinhado com as necessidades e demandas da sociedade. Assim, a fundamentação judicial desempenha um papel crucial na consolidação da legitimidade democrática no âmbito do processo, conferindo-lhe maior transparência, coerência e aderência aos princípios democráticos (SANTOS, 2020, p. 433).

A concepção de um Estado Constitucional, que prevalece sobre o Estado Ativo-Responsivo, implica na consolidação de um conjunto de direitos fundamentais que englobam não apenas as liberdades negativas, mas também os direitos sociais, estando esses últimos diretamente ligados a princípios essenciais.

Dessa maneira, a (re)estruturação de novos direitos é necessária para acompanhar as mudanças sociais, tecnológicas e culturais que ocorrem ao longo do tempo. Ademais, com o avanço da sociedade novos direitos podem surgir em resposta a demandas emergentes, como a proteção da privacidade digital, a igualdade de gênero, os direitos dos imigrantes, a preservação ambiental, entre outros. Inclusive, podem envolver a atualização e a ampliação dos direitos existentes.

Para que a legitimação do cidadão ativo e a (re)estruturação de novos direitos sejam efetivas, é necessário um engajamento político e social, bem como a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais. O diálogo e o debate público são fundamentais para identificar as necessidades e demandas dos cidadãos e para promover mudanças legislativas e políticas que garantam a realização desses direitos.

Nessa toada, a relevância do princípio "iura novit curia" fica evidente com base no parágrafo apresentado: A criação do direito pelo juiz é uma decorrência natural do processo, uma vez que o juiz possui um conhecimento mais abrangente do direito em relação às partes. Essa responsabilidade sociopolítica do juiz, combinada com a governança processual, permite-lhe desempenhar um papel ativo na construção do direito, visando o bem-estar da sociedade.

Os princípios do dispositivo e do contraditório, ao serem constitucionalizados, promovem uma ruptura com essa perspectiva, pois a decisão judicial, fundamentada no diálogo e no contraditório, é construída de forma dinâmica. Nesse contexto, a legitimidade democrática do processo surge da interação entre as partes, que desempenham um papel ativo na formação da decisão, garantindo a participação democrática no âmbito judicial.

A constitucionalização dos institutos processuais desempenhou um papel significativo ao incorporar no processo o princípio da democracia participativa, reconhecendo as partes como agentes ativos na condução da ação judicial. Isso resultou na equiparação do juiz às partes, no que diz respeito ao poder exercido na relação jurídica processual. Nessa perspectiva, houve uma redefinição dos institutos processuais, como o contraditório, a congruência e o dispositivo, deixando claro que o processo contemporâneo não pode mais ser restrito a um objeto fixo, e a decisão judicial não pode ser meramente uma construção privada. Em vez disso, valoriza-se a função política do

juiz e a natureza pública do processo, refletindo a preocupação com a participação das partes e o interesse coletivo (SANTOS, 2020, p. 436).

De mais a mais, possuem papel fundamental na imparcialidade do Estado-Juiz, uma vez que possibilitam a participação colaborativa das partes no processo. Por meio da dinamicidade processual e da governança das partes, o processo se torna politizado, retirando a responsabilidade de criação do direito das mãos do Estado-Juiz e do Estado-Legislator. A compreensão hermenêutica ganha destaque nesse contexto, uma vez que a aplicação do princípio do “iura novit curia” é essencial para a formação do direito com base na dinâmica processual.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente, fora proporcionada uma análise abrangente e aprofundada desde a criação do Estado, acompanhada da “evolução” da democracia, com a sua conseqüente influência na criação/necessidade de novos direitos, o que passou a ser influenciado – para o seu alcance – pelo ativismo judicial, tendo em vista a reativa do cidadão. A partir dessa investigação, fica evidente que a participação ativa no processo, por meio do contraditório, emerge como uma solução fundamental para os desafios enfrentados nesse contexto.

A compreensão dos diferentes modelos de estado revela-se imprescindível para o estudo do ativismo judicial. O estado absolutista, liberal, o estado social e o estado constitucional apresentam abordagens distintas em relação aos direitos e à atuação do Judiciário na criação e interpretação das normas. Esses modelos moldam a forma como os juízes exercem sua autoridade e influenciam diretamente a amplitude e os limites do ativismo judicial perante o processo judicial.

Além disso, a análise dos modelos de democracia é essencial para entender o papel do ativismo judicial no contexto político. As democracias representativa e participativa desempenham papel crucial na definição dos contornos e na legitimação das decisões judiciais que estabelecem e constroem novos direitos. Tendo em vista a participação ativa dos cidadãos no processo político é um elemento-chave para uma abordagem equilibrada e democrática do ativismo judicial.

No âmbito dos modelos de ativismo judicial, foram examinadas as diferentes abordagens adotadas pelos tribunais ao “criar” os direitos pleiteados pelas partes, restando evidente como o Poder Judiciário pode exercer um papel ativo na promoção e proteção dos direitos fundamentais, preenchendo lacunas legislativas e impulsionando mudanças sociais significativas, com o direito auxílio do cidadão.

Por fim, a participação reativa do cidadão foi abordada como uma resposta ao ativismo judicial, que é exercido através do contraditório. Os cidadãos têm a oportunidade de “contestar” – além de tantas outras manifestações ao longo de todo o trâmite processual – as decisões judiciais, promovendo o debate público, a influência política e a do próprio magistrado. A participação ativa dos cidadãos no processo é um elemento crucial para a construção de uma sociedade justa e democrática.

Dessa forma, resta clarividente que a participação ativa no processo, por meio do contraditório e na influência ao princípio dispositivo, surge como uma solução relevante e equilibrada para os desafios enfrentados na criação de direitos por meio do ativismo judicial. Posto a promoção de promover o diálogo, o debate e a participação informada das partes, como sendo fundamental para garantir a legitimidade das decisões judiciais e a construção de um ordenamento jurídico que reflita os valores e aspirações necessárias da sociedade.

Portanto, resta necessária a adoção de práticas que fortaleçam a participação dos cidadãos dentro do processo e na tomada de decisão, como a realização de audiências públicas, consultas populares e mecanismos de consulta prévia. Sendo possível fomentar um debate embasado que conseqüentemente irá refletir sobre as práticas judiciais e fortalecer o sistema democrático, garantindo a efetiva participação dos cidadãos no processo de construção e transformação de (novos) direitos.

REFERÊNCIAS

ARENDDT, Hannah. **Entre Passado e Futuro**. São Paulo: Perspectiva, 2016.

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. São Paulo; 12ª Edição, 2011.

AZAMBUJA, Darcy. **Teoria geral do Estado**. São Paulo: Globo, 4ª Edição, 2008.

BARBOSA, Ruy. **República: teoria e prática**. Petrópolis/Brasília: Vozes/Câmara dos Deputados, 1978.

BARROSO, Luís Roberto. **Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática**. Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, p. 23-32, 2012.

BERLIN, Isaiah. **Quatro Ensaios Sobre a Liberdade**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2ª Edição, 1969.

BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BOBBIO, Norberto. **Igualdade e Liberdade**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2ª Edição, 1997.

BOBBIO, Norberto. **O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do Direito**. São Paulo: Editora Ícone, 2006.

BOBBIO, Norberto. **Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

BONAVIDES, Paulo. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Editora Malheiros, 2006.

BONAVIDES, Paulo. **Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência, uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade**. São Paulo: Malheiros, 2003.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 05 jun. 2023.

BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso: 05 jun. 2023.

BULOS, Uadi Lammêgo. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva, 9ª Edição, 2015.

CALVINHO, Gustavo. **La Regla Iura Novit Curia en Beneficio de los Litigantes**. Disponível em: <http://www.petruzzosc.com.ar/articulos/Iura%20novit%20curia.pdf>. Acesso: 05 jun. 2023.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Constituição dirigente e vinculação do legislador: Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas**. Imprensa: Coimbra, 2001.

CAPPELLETTI, Mauro. **Juízes legisladores?** Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999.

CARNELUTTI, Francesco. **Teoria Geral do Direito.** São Paulo: Ambito Cultural, 2006.

CHEVALLIER, Jacques. **O Estado Pós-Moderno.** Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009.

COULANGES, Fustel de. **La cité antique.** Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et Rome. Paris: Chaette, 13ª Edição, 1890.

CRUET, Jean. **A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis.** São Paulo: Ibero America, 1938.

DAHL, Robert A. **La Igualdad Política.** Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008.

FAZZALARI, Elio. **Instituições de Direito Processual.** Campinas: Bookseller, 2006.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª Edição, 2002.

FERRAJOLI, Luigi. **Garantismo:** Uma discussão sobre direito e democracia. São Paulo: Editora Lumen Juris, 2012.

FITZPATRICK, Peter. **A Mitologia na Lei Moderna.** São Leopoldo: Editora Unisinos, 2007.

GINZURG, Carlo. **Medo, reverência, terror:** Quatro ensaios de iconografia política. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

GONET BRANCO, Paulo Gustavo; MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de Direito Constitucional.** São Paulo: Saraiva, 12ª Edição, 2016.

GREGO, Leonardo. **Instituições de direito processual civil.** Rio de Janeiro: Dialética, 2003.

HAESART, Jean. **Sociologie Générale.** Bruxelas: Erasme, 1956.

HOBBS, Thomas. **Leviatã, ou Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico.** São Paulo: Martin Claret, 2012.

LASSALLE, Ferdinand. **O que é uma Constituição?** São Paulo: Editora Pillares, 1ª Edição, 2014.

- LEAL, Mauro Lopes; LEAL, Julie Christie Damasceno. **O homem, lobo do próprio homem: diálogos entre Hobbes e Chalmers**. Revista Opinião Filosófica. 2018.
Disponível em:
<http://periodico.abavaresco.com.br/index.php/opiniaofilosofica/article/view/818>. Acesso em: 26 jan. 2023.
- LOCKE, John. **Segundo Tratado sobre o Governo Civil**. São Paulo: Edipro, 2014.
- LOCKE, John. **Dois tratados sobre o governo**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- MAFFESOLI, Michel. **A Transfiguração do Político: a tribalização do mundo**. Porto Alegre: Meridional, 2005.
- MANIN, Bernard. As metamorfoses do governo representativo. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, n. 29, 1995, p. 5-34. Disponível em:
http://anpocs.com/images/stories/RBCS/rbcs29_01.pdf. Acesso em: 23 mar. 23).
- MARCARO, Alysson Leandro. **Filosofia do Direito**. São Paulo: Editora Atlas, 6ª Edição, 2018.
- MARCIÓ, Cesar; SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policentrismo**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.
- MARMELSTEIN, George. **Curso de direitos fundamentais**. São Paulo: Atlas, 2008.
- MASSON, Cleber; ANDRADE; Adriano; ANDRADE, Landolfo. **Interesses difusos e coletivos esquematizado**. São Paulo: Editora Método, 5ª edição, 2015.
- McDOWELL, Gary L. **A Modest Remedy for Judicial Activism**. Public Interest, 67, 1982.
- MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. **Meio ambiente: direito e dever fundamental**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2016.
- MELLO, Leonel Itaussu Almeida. John Locke e o individualismo liberal. In: **Os clássicos da política**, org. Francisco C. Weffort, Ática, São Paulo 2008.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2017.
- MIGLIANO, Arnaldo. **Democracia não é só procedimento**. Salvador: Editora Juruá, 2006.

MIGUEL, Luis Felipe. Teoria democrática atual: esboço de mapeamento. BIB - **Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais**, [S. l.], n. 59, p. 5–49, 2005. Disponível em: <https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/280>. Acesso em: 23 mar. 2023.

MORAES, Alexandre de. **Direitos Humanos Fundamentais**. São Paulo: Editora Atlas, 2ª Edição, 1998.

MÜLLER, Friedich. **Quem é o Povo? A Questão Fundamental da Democracia**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

NASCIMENTO, Milton Meira do. **Rousseau: da servidão à liberdade**. In: Os clássicos da política, org. Francisco C. Weffort, Ática, São Paulo 2008.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de Direito Processual Civil: Volume Único**. Salvador: Editora JusPodivm, 2019.

NONET, Philippe; SLEZNICK, Philip. **Direito e Sociedade. A transição ao Sistema Jurídico Responsivo**. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2010.

NOVELINO, Marcelo. **Direito Constitucional**. São Paulo: Método, 2008.

OLIVEIRA, Emerson Ademir Borges de; DIAS, Jefferson Aparecido. **Jurisdição civil, ativismo**

PICARDI, Nicola. **Jurisdição e Processo**. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

POGREBINSCHI, Thamy. **Ativismo Judicial e Direito: Considerações sobre o debate contemporâneo**. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro: PUC-RIO, v. 9, n. 17, p. 121-143, ago/dez, 2000.

RAMOS, Elival da Silva. **Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos**. São Paulo: Saraiva, 2010.

RECIO, Encarnación Moya; NASCIMENTO, Paulo Roberto. **Introdução a Ciências Políticas: Teoria, Instituições e Autores Políticos**. São Paulo: Rede For, 2012.

RIBEIRO, Darci Guimarães; SCALABRIN, Felipe. **O papel do processo na construção da democracia: Para uma nova definição da democracia participativa**. Scientia Iuris, Londrina, v. 13, p. 155-168, nov. 2009.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Do Contrato Social**. São Paulo: Editora Martin Claret, 2013.

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito – Tomo I**. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito – Tomo II.** Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos; MARCIÓ, Cesar. **Processo Civil Constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades:** interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policêntrismo. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SANTOS, Welder Queiroz dos. **Princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa.** Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11ª Edição 2012.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional.** São Paulo: Saraiva, 2015.

SARLET, Ingo Wolfgang. Mark Tushnet e as assim chamadas dimensões (gerações) de direitos - Journal of Institutional Studies - **Revista Estudos Institucionais**, vol. 2, 2, 2016 - 498/516.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo.** São Paulo: Malheiros, 2016.

SILVA, Ovídio Baptista Araújo da. **Curso de Processo Civil.** São Paulo: Editora dos Tribunais, 2003.

SMITH, Stephen F. **Taking Lessons From the Left? Judicial Activism on the Right.** Georgetown Journal of Law & Public Policy. Inaugural. Washington, DC. Georgetown University Law Center, 2002-2003.

STRECK, Lênio Luiz. **Verdade e consenso:** constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São Paulo: Saraiva, 2011.

STRECK, Lênio Luiz. **Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito.** Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 11ª Edição, 2014.

STRECK, Lênio Luiz. **O que é isto – decido conforme minha consciência?** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolsan de. **Ciência Política & Teoria do Estado.** Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 8ª Edição, 2014.

STRECK, Lênio Luiz; TASSINARI, Clarissa; LEPPER, Adriano Obach. O problema do ativismo judicial: uma análise do caso MS3326. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 5, n. 2, p. 51-61, maio/ago. 2015. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/3139>. Acesso em: 05 jun. 2023.

TOMELIN, Georghio. **O Estado jurislador**. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

VALLE, Vanice Regina Lírio do. **Ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal**. Curitiba: Editora Juruá, 2009.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos**. 2013. Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/593>. Acesso em: 12 fev. 2023.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura do Direito**. São Paulo: Editora Alfa Ômega, 2001.